

2022

NEW DELHI, INDIA

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

Conference proceedings available
at virtualconference.press

Research and Publishing Center virtualconferences. press
Institute for Scientific Research and Publication
INTERNATIONAL CONFERENCE ON
MULTIDISCIPLINARY

Internet address: <https://virtualconferences.press/>

E-mail: info@virtualconferences.press

Published by Research and Publishing Center virtualconferences. press

Issued Bimonthly

DOI prefix: 10.5281/zenodo.7512012

New Delhi, India

International conference on multidisciplinary

2022 New Delhi, India

Requirements for the authors.

The manuscript authors must provide reliable results of the work done, as well as an objective judgment on the significance of the study. The data underlying the work should be presented accurately, without errors. The work should contain enough details and bibliographic references for possible reproduction. False or knowingly erroneous statements are perceived as unethical behavior and unacceptable.

Authors should make sure that the original work is submitted and, if other authors' works or claims are used, provide appropriate bibliographic references or citations. Plagiarism can exist in many forms - from representing someone else's work as copyright to copying or paraphrasing significant parts of another's work without attribution, as well as claiming one's rights to the results of another's research. Plagiarism in all forms constitutes unethical acts and is unacceptable. Responsibility for plagiarism is entirely on the shoulders of the authors.

Significant errors in published works. If the author detects significant errors or inaccuracies in the publication, the author must inform the editor of the journal or the publisher about this and interact with them in order to remove the publication as soon as possible or correct errors. If the editor or publisher has received information from a third party that the publication contains significant errors, the author must withdraw the work or correct the errors as soon as possible.

New Delhi, India 2022

The publisher is not responsible for the materials published in the collection. All materials are Submitted in the author's edition and reflect the personal position of the conference participant.

Contact information of the organizing committee of the conference:

Email: info@virtualconferences.press

Official site: www.virtualconferences.press

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7512012>

Available at virtualconferences. press and <http://ifsrp.edu.ge/index.php/icmehspsc>

ORCID 0000-0001-6156-3630

OPEN ACCESS

AGRICULTURE

Янги соя навларининг турли кўчат қалинлигида ўстиришнинг соя донини оқсиллик ва мойдорлигига таъсири

Маъмура Маннопова - қ.х.ф.н., доцент
Динорахон Абдулганиева – магистрант
Шерова Гулшода - магистрант

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Аннотация: ушбу мақолада тажриба асосида соянинг янги маҳаллий “Мустақиллик—30” ва “Саттаров Х.С” навларини “Тўмарис ММ-3” навига қиёслаб ўрганиш жараёнида энг мақбул кўчат қалинлигини соя донининг сифат кўрсаткичлари (оқсиллик ва мойдорлик) га таъсири аниқлаш баён этилган.

Калит сўзлар: соя ўсимлиги, кўчат қалинлиги, озикланиш майдони, экиш схемаси, оқсил, мойдорлик, туп.

Бутун дунё глобаллашуви жараёнида ер ва сув ресурслари қисқариши ва озик-овқат тақчиллиги ортиб бормоқда. Бу эса аҳолининг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабини йил сайин ортишига олиб келмоқда. Дунё дехқончилигида соя экин майдони жиҳатидан буғдой, шоли ва маккажўхоридан кегинги 4-ўринни, дуккакли дон экинлари орасида эса ялпи хосили ва экин майдонлари бўйича биринчи ўринни эгалайди. Соя дони ўз таркибида 50% гача оқсил ва 28% гача мой сақлагани учун ўта қиммаатбахо ўсимликлар гуруҳига киради. Хозирги кунда дунёда ишлаб чиқарилаётган жами ўсимлик мойининг 40% миқдори соя хиссасига тўғри келади. Ундан олинадиган мой экологик тоза маҳсулотдир.

Тупроқларимизда узоқ вақт бир хил экинлар ғўза-ғалла экилаверишидан юзага келган толиқишни бартараф этиш учун ҳам айнан соянинг муҳим агротехникавий аҳамияти бор. Алмашлаб экиш тизимида соя киритилиши хисобига қисқа ротацияли ғўза+кузги буғдой+соя тизимида эришилади ва бир ўсув даври давомида ўстирилган сояни *Risobium* юктириб экишни йўлга қўйилишига эришилса, тупроқнинг унумдорлигини сезиларли даражада яхшиланишини таъминлайди ва тупроқда қулай шароит яратилса,

фйникса, тупроқнинг намлигини ЧДНСга нисбатан 70-75% да бўлишини таъминлаш, гектардаги кўчатлар сонини оптималлигини сақлашга эришилса, суғориладиган, аммо чарчаган тупроқларимизнинг ҳар гектарида камида 65-130 кг гача соядан кейин экилган ўсимликлар 100% ўзлаштирадиган нитратсиз биологик азот тўпланади. Ҳозирги кунда бир гектар майдонда 130кг азот ҳосил қилишни Аммоний нитрат (селитра) мисолида кўриб чиқайлик. Селитра таркибида 34.6% азот мавжуд. Мана шу 34,6% ни ўзлаштириш коэффисенти ҳозирда 35-40% га тенг. Агар ўғит таркибидаги 34.6 кг азотни 100% деб олсак, ундан 40% ни ўсимлик ўзлаштиради десак бу 14.56кг ни ташкил этади. Тупроқда 130 кг азот ҳосил қилиш учун эса 1 га майдонга 934кг соф ҳолдаги аммоний нитрат солишимиз керак бўлади. Агар буни ўрнига соя уруғларини nitragin билан ишлов бериб экилса 130 кг ўсимликлар ўзлаштирадиган нитратсиз соф азотга ҳеч қандай ҳаражатларсиз “текинга”га бўлишимиз мумкин.

Мамалакатимизда соя ўсимлигини етиштириш ва аҳолининг соя мойига ва оқсилга бўлган эҳтиёжининг янада тўлароқ қондиришга ҳукуматимиз томонидан катта эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “2017-2021-йилларда республикада соя экини экишни ва соя дони етиштиришни кўпайтириш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2832-сонли қарори [1] да 2017-2021-йилларда соя ўсимлигини экин майдонларининг ҳажмини босқичма-босқич кенгайтириш ва соя мойи ишлаб чиқариш миқдорини ошириш вазифаси юкланган. Ушбу топшириқ ижросини таъминлаш мақсадида 2017йилдан асосий экин сифатида 8000 гектар, 2019-йилда 14400 гектар, 2020-йилда 17300 гектар, 2021-йилда эса 140000 гектарда соя экилди ва майдонлардан 196000 тонна соя дони хом ашёси етиштирилиши керак деб белгиланган.

Соя ўсимлигини ўсиб ривожланишида энг муҳим омиллардан бири кўчат қалинлигидир. Соя технологиясини асослаб берган атоқли олим В.Енкеннинг сўзларига кўра соя навлари ҳосилдорлигини белгиловчи омиллардан бири-экиш меъёрини тўғри белгилаш ҳисобланади[3].

Тадқиқот мақсади, тажрибада соянинг янги маҳаллий “Мустақиллик—30” ва “Саттаров Х.С” навларини “Тўмарис Ман-3”навига қиёслаб ўрганиш жараёнида янги навларнинг энг мақбул озикланиш майдонини аниқлаш билан бирга кўчатлар сонини соя ўсимлигининг ўсиш ривожланиш босқичларига ўтиши, ҳосил қисмларини шаклланиши, ҳосилдорлигига ҳамда соя донининг сифат кўрсаткичларига таъсирини аниқлаш.

416000 кўчат қалинлигида экилганда ҳар бир туп 24 см² озикланиш майдонига эга бўлди. Бу вариантларни таҳлил қилганда “Тўмарис ММан-3” навида оқсил миқдори 28,9% ни, мойдорлиги 27,2% ни кўрсатди. “Мустақиллик-30” навида эса оқсил миқдори 30.6%, мойдорлиги эса 24,0% га тенг бўлди. “Х.С.Саттаров” навида оқсил миқдори 33.6%, мойдорлиги 25,5% тенг бўлди.

550000 кўчат қалинлигида экилганда ҳар бир туп 18см² озикланиш майдонига эга бўлди. Бунда ҳар бир нав таҳлилдан ўтказилганда “Тўмарис Ман-3” навида 29,2% оқсил, 27,5% миқдорида мой аниқланди. “Мустақиллик-30” навида эса оқсил миқдори 32,0%, мойдорлик 23,9% га тенг бўлди. “Х.С.Саттаров” навида бу кўрсаткич 30,8% оқсил, 25,9% мойдорликни кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “2017-2021-йилларда республикада соя экини экишни ва соя дони етиштиришни кўпайтириш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2832-сонли қарори.
2. “2017-2021 йиллар давомида республикада юқори ҳосилли соя навларини яратиш, бирламчи уруғчилигини йўлга қўйиш, етиштириш ва майдонини кенгайтириш бўйича чора тадбирлар дастури”
3. В.Енкен „Соя” 1959. Москва -622-с
4. З.Попова ва Абрамоваларнинг “Селекция семеноводства полевих культур” дарслиги, 1968 й.

BIOLOGY

Zaharli xona o'simligi- oleandr (Sambitgul)

UrDU Tabiiy fanlar fakulteti biologiya kafedrasida o'qituvchisi
PhD **X.M. Raximova** (gulchilik to'garagi raxbari)

Xòsinova Gulhayo Shuhrat qizi

UrDU Tabiiy fanlar fakulteti biologiya yo'nalishi 1-kurs
talabasi (gulchilik to'garagi a'zosi)

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda xonadonlarda ekib o'stirilayotgan oleandr o'simligini ahamiyati, ularning botanik va biologik xususiyatlari to'g'risida fikr va mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlari: oleandr, daraxt, gul, ildiz, poya, barg, shoxcha, zaxar.

Oleandr (Sambitgul) – uzun, xamisha yashil rangdagi daraxtsimon o'simlikning vatani O'rta yer dengizi. Oleandrni ilmiy nomi Nerium Oleandr bo'lib, Apocynaceae oilasi vakili hisoblanadi. Uy sharoitida o'stirish uchun madaniylashtirilgan. Shoxchalari kichkina, ba'zan bu o'simlikning yon taraflariga tarvaqaylab o'sishi, dumaloq ko'rinishga ega bo'lishi uchun uzun novdasining uchlaridan kesib, taxlab turiladi. Yozda yorug'lik va issiqlikni ko'p talab qiladi, shuning uchun oleandrni janubga qaragan deraza tokchasiga qo'yish kerak.

Gullari o'ziga xos hidga ega. Rangi oq, pushti, qizil, kamdan - kam sariq bo'ladi. Oleandr yirik o'simlik bo'lgani uchun ularni katta gul tuvaklarga ekkan ma'qul. Bu o'simlikning tuprog'ini har yili yangilash shart emas. Bahor, yoz oylarida oleander gulini minerallarga boy o'g'itlar bilan oziqlantirish kerak (o'g'it tarkibida azot, fosfor, kaliy bo'lishi lozim).

1-rasm. Oleandr (Sambitgul) o'simligining gul va poyalarining morfologiyasi

Balandligi 2 m ga yetishi mumkin. Qisqa bargli, lansolat barglari novdalarning butun uzunligi bo'ylab o'sadi. Tashqi tomondan ular tol barglariga o'xshaydi, tekis yuzasi va qattiq qirralari bor. Barg plastinkasining uzunligi 10 – 15

sm, kengligi 3 sm dan oshmaydi barglari quyuq yashil rangga bo'yalgan. Markazidan yirik tomir o'tgan. Oleandr gullari ko'pincha shirin yoki karamel hidiga ega.

Hasharotlar yordamida changlanadi. Changlangandan keyin ko'p sonli urug'li mevalar hosil bo'ladi. Meva uzunligi taxminan 10 sm. Har bir urug'da patlar tuklari bor.

Oleandr o'simligining hamma qismidan chiqadigan sharbati (suvi) zaharli, shuning uchun unga ishlov berayotganda o'ta ehtiyotkor bo'lish talab qilinadi. Ayniqsa, oleander suvining ko'zga sachrashidan saqlanish kerak. Xona oleandri-qurg'oqchilikka juda yaxshi chidamli o'simlik bo'lib, shu sababli u suv kam ta'minlangan bog'larda yoki yo'llar bo'ylab keng tarqalgan. Uning nomi Nerium (yunoncha "neros" dan "suv" degan ma'noni anglatadi) allaqachon o'simlikka ega bo'lish uchun suv muhiti kerakligini ko'rsatib turibdi. Darhaqiqat, tabiatda biz buni suv yo'llari atrofida topamiz. Qishda ular juda quruq holda saqlanishi mumkin, ammo bahordan kuzgacha ular juda ko'p namlikka talabchandır. Agar siz ulardan eng yaxshi natija olishni istasangiz, hatto eng issiq oylarda har kuni likopchani suv bilan to'ldirish tavsiya etiladi. Agar o'simlik yerga o'stirilsa, bu o'simlikka e'tibor kamroq qaratilsa ham bo'ladi. Chunki juda chuqur ildizlarga ega bo'lishi tez – tez sug'orishni talab qilmaydi.

Xona oleandrini ko'paytirish

Ko'paytirishni kesish, qatlamlash, urug'lantirish, yoki payvandlash yo'li bilan amalga oshirish mumkin. Ekish yo'li bilan amalga oshirish mumkin, ammo uzoq vaqt davomida yaxshi hajmdagi o'simlikni hisobga olgan holda, u faqat yangi navlarni olishni istagan taqdirda qo'llaniladi. Eng ko'p ishlatiladigan usul, chunki u oddiy va tez bajariladi, bu bahor faslining oxirida amalga oshiriladigan kesib ekish uslidir. Yarim yog'ochli novdani qumga kiritish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bir necha hafta ichida biz ildizlarning o'sishini ko'ramiz. Shu bilan bir qatorda, bu tezkor alternative, butilkani suvga solib, unga quyoshning ta'sir ko'rsatishiga yordamlashimizdir.

2-rasm. Oleandr (Sambitgul) o'simligini ko'paytirish texnologiyasi

Yaxshi rivojlangan ildizlarni ko'rganimizda, yangi ko'chatni idishga o'tkazish vaqti keladi (2-rasm).

Xona oleandr gulini o'stirishda bir nechta qoidalarga amal qilish kerak:

- Avvalo, xonaga quyosh tushishini biroz kamaytirishimiz kerak, chunki oleandrga to'liq quyosh tushishi uni nobud qilishi mumkin;
- Muntazam ravishda har 4-5 kunda sug'orish kerak;
- Sovuq iqlimga chidamsiz bo'lib, ya'ni xona harorati 20°C dan past bo'lmasligi kerak;
- Agar o'simlik gultuvaklarda o'stirilsa, uni har ikki yilda bir marta takrorlab, donador o'g'it bilan o'g'itlash va vaqti-vaqti bilan ho'kiz qonini qo'shib qo'yish ham kerak;
- Barglarining qalinlashishini oldini olish uchun, har 2-3 oyda barglari sonini kamaytirib turish lozim;
- Agarda ko'paytirish lozim bo'lsa, faqat yozda ko'paytirgan ma'qul;
- Oleander zaharli o'simlik bo'lgani uchun u bilan ishlashda qo'lqopdan foydalangan ma'qul;
- Xona oleandri chidamli, ammo ba'zi parazit xayvonlar ta'sirida kasallikka uchrashi mumkin. Eng tez-tez uchraydiganlar orasida: shira, oq pashsha, qizil o'rgimchakkana.

Oleander o'simligining zahari

Oleander barglaridan barcha turdagi glikozidlarni yoki faqat oleandrinni o'z ichiga olgan preparat olinadi; u yurak ritmining buzilishi bilan o'tkir va surunkali yurak etishmovchiligini va mitral qopqoq nuqsonlarini davolash uchun ishlatiladi.

Bu o'simlik tarkibida antibakterial moddalar - boshqa keng tarqalgan antibiotiklarga chidamli stafilokokklarga qarshi faol bo'lgan oleandromitsin ham mavjud.

Muhim! Oleander barglari yoki sharbatini hech qanday holatda o'z-o'zini davolash uchun, damlamalar yoki infuziyalar tayyorlash uchun ishlatmaslik kerak, chunki kerakli moddalarni mustaqil ravishda ajratib olish yoki xavfsiz konsentratsiyali eritma olish mumkin emas!

Oleander o'simligining zaharidan zaharlanish belgilari.

- qattiq ko'ngil aynish, qusish, nafas olish jarayonining buzilishi - nafas olish qiyinlashadi, nafas qisilishi paydo bo'ladi, havo etishmasligini hiss qiladi;
- yurak urishi sekinlashadi, ko'krak qafasida og'irlik hissi paydo bo'lishi mumkin, "yurak to'xtashi";
- bu holat ayniqsa bolalikda va yurak-qon tomir tizimining surunkali kasalliklariga chalingan odamlarda juda xavflidir;
- og'ir intoksikatsiya ongni yo'qotish, deliryum, gallyutsinatsiyalarni keltirib chiqaradi.
- Zaharlanishning engil darajasida bemorlarda bosh aylanadi, fikrlarini to'play olmaydilar, gaplashishda qiynaladilar;
- eshitish va ko'rish gallyutsinatsiyalari paydo bo'lishi mumkin, ko'rish tez-tez yomonlashadi, tinnitus paydo bo'ladi va eshitish vaqtincha yo'qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хусайн Каримов Хамро Ортиков «Богбоннома» Тошкент – 2018;
2. www.ziyonet.uz sayti;
3. www.google.com sayti

ECONOMY

Importance of the digitization of agro-industrial sector in Uzbekistan

Mamutova Kamila

Master student of Karakalpak State University

Kayrullayeva Botakoz

Master student of Karakalpak State University

Seitnazarov Daniyar

Bachelor student in Karakalpak State University

Abstract: This article deals with the digitization of the agro-industrial sector, direct demonstration of domestic and foreign producers of goods and services for agriculture, demonstration and experimental sites in the infrastructure of AKIS, the work to be done to increase productivity in clusters data are given.

Keywords: Agroplatform, agro-industry, AKIS, digitization, agriculture, cluster, modern system.

Currently, work is underway in all regions of the country to develop agricultural knowledge, services and innovations on the basis of a new flexible modern AKIS(Agricultural knowledge and innovation system) system and multifunctional centers created within it. At these extension centers, farmers will be able to access agricultural services, use mobile labs, and participate in educational activities. Producers of local and foreign goods and services for agriculture will have the opportunity to present their products directly, as well as consult with their target audience.

The AKIS infrastructure has demonstration and experimental areas where agricultural technologies can be studied, tested and demonstrated. By 2022-2026, centers will be established in all provinces and major districts, providing more than 100 agricultural services.

It should be noted that in the continuation of the theme of education and development of scientific and expert capacity, new forms of education are being introduced to increase the online literacy of agricultural producers., theoretical and practical bases are being introduced.

Much attention is paid to the digitization of agriculture, as well as the widespread introduction of technologies for the rational use of water and land

resources, as well as the provision of various benefits, subsidies and loans under the "smart agriculture" program. For example, in 2026, moist crops such as rice will be grown by seed in all secondary areas. Starting this year, as an experiment, irrigation and drip irrigation of this crop have been introduced, and machine planting of rice seedlings has been organized. Much attention is also paid to the development of new lands and the return of agricultural lands, improving the quality of agricultural lands. In total, by 2026, about 900,000 hectares of cultivated agricultural land and 1.2 million hectares of water-saving technologies are expected to be irrigated, including 445,000 hectares.

In 2022-2026, the yield of cotton and cereals will also increase. At the same time, the area under crops decreases, but their efficiency increases. There will be a big change in land use - new mechanisms for leasing agricultural land, rules for the use of these lands are being developed. Interference by local authorities in the removal of agricultural land has been minimized.

Particular attention is paid to increasing the income of producers due to the high productivity of clusters. In 2016-2020, as a result of scientific and innovative achievements and the introduction of clusters of advanced technologies, cotton yield increased from 26.4 s / ha to 30 s / ha, grain yield from 57.8 s / ha to 63.5 s / ha. Manufacturers' material benefits increased 1.5 times, while the average monthly wage per employee increased 2.4 times compared to 2018. Over the past three years, clusters have created more than 152,000 new jobs in the regions. In the table below, we can see the impact of cotton-textile clusters on productivity growth. (Table 1)

Table 1¹

Impact of cotton-textile clusters on productivity growth

Years	Land area (thousand hectares)	Grown product (thousand tons)	Average yield (centner)
2018	157,7	340,6	21,5
2019	682,4	1820	26,7
2020	927	2790	30,1

¹ Compiled by the author based on statistics

According to the table, in 2018, the existing 16 cotton-textile clusters on an area of 157.7 thousand hectares (14.7% of the total area under cotton in the country) produced 340.6 thousand tons of products, an average of yield was 21.5 quintals, in 2019 the number of clusters in the network was 77, the area under cotton was 682.4 thousand hectares (66% of total cotton areas), and the volume of products grown by these clusters reached 1.82 million tons. The average yield was 26.7 quintals, which is 5.2 quintals more than in 2018.

In 2018-2020, \$ 1.4 billion was invested in clusters to create a value chain. In 2019-2020, intensive orchards and vineyards were established on 10.8 thousand hectares and 19.7 thousand hectares, respectively. Water-saving technologies and modern resource-saving equipment worth 1.5 trillion soums have been introduced on 250,000 hectares of land. To date, 463 agro-clusters have been established in all areas of agriculture (cotton-textile, grain, fruit and vegetable, rice, etc.). The clusters cover 2.2 million hectares of agricultural land. This year, 270 investment projects worth 25.5 trillion soums and 589 billion soums will be allocated for deep processing of cotton. 63 fruit and vegetable projects worth 1 trillion soums 164 billion 122 projects worth UZS will be implemented.

In conclusion, it should be noted that the potential for the development of agricultural production in Uzbekistan is traditionally very high in terms of cultivation and the use of new innovative formats and technologies. And the ongoing reforms are aimed at full development of existing capacity, increasing the competitiveness of agricultural products and the entire agro-industrial complex.

References:

1. Ziyoda Rizayeva, Viktor Abaturov, Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi.
2. Agricultural sector data.
3. www.ziyonet.uz.
4. Z.Artukmetov Qishloq xo'jaligi asoslari

Туризмни ривожлантириш истиқболлари қушработ тумани

мисолида

Хошимов Рахимжон Равшанович

талаба, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Убайдуллаев Бехруз Содирович

талаба, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Илмий раҳбар: **Каримова Азиза Махомадризовна**

PhD, и.о.доц., Самарқандский институт экономики и сервиса

Аннотация: Бугунги кунда Ўзбекистонда туризм соҳаси энг тез ривожланиб келаётган соҳаларидан бири бўлиб ҳисобланади. Ушбу мақола Самарқанд вилояти Қушработ туманининг сайёҳлик салоҳияти ва уни янада ривожлантириш истиқболларига бағишланган.

Калит сўзлар: турист, туризм, банк, иқтисодиёт, инновация, сервис, инвестиция, саёҳат

Сўнгги йилларда туризм жаҳон иқтисодиётидаги тез ривожланиб келаётган тармоқлардан бири бўлиб бормоқда. Бу соҳа нефт қазиб чиқариш ва автомобилсозликдан сўнг йирик учликка кирадиган катта даромад келтирувчи тармоқ ҳисобланади. Бугунги кунда туризм ва унга бевосита ҳамда билвосита хизмат кўрсатувчи соҳаларда жаҳон меҳнат ресурсларининг қарийб 60% қисми фаолият олиб бормоқда. Шунини айтиб ўтиш жоизки, 2019-йилнинг 8 ойи мобайнида Ўзбекистонга ташриф буюрган 4 млн 300 дан ортиқ турист, ташриф буюрган маълумотларга қараганда мазкур кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 26,7 % етганлигини кўришимиз мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2018-2019 - йилларда туризм соҳасини ривожлантириш бўйича биринчи навбатдаги чора тадбирлар” тўғрисидаги қарори², “Туризм тўғрисида”ги³, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги⁴, “Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги⁵ Ўзбекистон Республикаси

² 2018-2019-Йилларда туризм соҳасини ривожлантириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори

³ Ўзбекистон Республикасининг Қонуни “Туризм тўғрисида” ЎРҚ-549 18.07.2019

⁴ Ўзбекистон Республикасининг «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги Қонуни 11.10.2019

⁵ “Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони.

Президентининг фармони каби қонуларига биноан мамлакатимизда туризм соҳасини жадал ривожланиши учун қисқа муддатда энг қулай шарт – шароит, иқтисодий, маъмурий ва ҳуқуқий муҳит яратиш хизматлар сифатини янада ошириш ҳудудларда туризм турларини ривожлантириш ва даромадлар базасини кенгайтириш ва иш ўринларини ташкил этиш каби мақсадлар илгари сурилди. Мазкур қарорда кўзда тутилган ва биринчи навбатдаги чора тадбирлар дастурига киритилаган тадбирларни молиялаштириш манбалари этиб тадбиркорлик субъектлари, ижрочиларнинг ўз маблағлари, тижорат банкларнинг кредитлари, чет эл инвеститсиялари белгиланди.

Туризмни ривожлантириш бўйича тасдиқланган қонун қарорларга мувофиқ равишда ҳудудларда мавжуд ресурслардан туризм мақсадида фойдаланиш жойлардаги бюрократик тўсиқларни бартараф этишга қаратилди.

Самарқанд вилоятининг ўзига хос ва бой ресурсларга эга туманларидан бири бу - Қўшработ туманидир. Бу ерда жуда кўп тарихий обидалар, зиёратгоҳ жойлар мавжуд, шу билан бир қаторда ўзининг иқлими, сўлим табиати, хушманзара, кўркем масканлари борлиги билан ажралиб туради.

Туман маркази, Пичот сойда “Балиқчи ота” зиёратгоҳи жойлашган. Зиёратгоҳнинг табиати, гўзал манзараси ҳамда мусафо ҳавоси кишига ўзгача кайфият ва руҳий тетиклик бахш этади. Ривоятларга қараганда, “Балиқчи ота” чашмасининг балиқлари “Нур ота” чашмасининг балиқлари ҳар жума куни алмашинар экан. Маҳаллий аҳоли бунинг устида қизиқ бир тажриба ўтказиб кўришган: “Балиқчи Ота” чашмасининг балиғига белги сифатида бир парча боғич боғлаб қўйилган ва ушбу балиқни “Нур Ота” чашмасининг ҳавзасида кўришган ва бу ҳолат ҳар жума кунлари содир бўлади деб тахмин қилишган.

Пичотсой қишлоғининг манзараси ҳам инсонга кўтаринки кайфият бағишлайди. Саёҳатингизни “Шова” қишлоғи тамон давом эттирсангиз, “Шова” қишлоғида жойлашган зиёратгоҳ масканларни кўрасиз ва бу жойнинг тарихи билан таниша оласиз. Шу ерда туғилган ва шу ерда яшаган авлиё, “Домла Камолиддин бобо” нинг масжиди қурилган бўлиб, йилнинг 4 фаслида

хам бу ерда зиёрат қилувчиларнинг қадами узилмайди. Ҳозирда “Домла Камолиддин бобо” нинг қабри “Пангат” қишлоғида жойлашган.

Ўзбек адабиёти халқ оғзаки ижодига ўзининг йирик ҳиссасини қўшган шоир ва ёзувчи бахши эргаш Жуманбулбул ҳам айнан мана шу Қўшрабат туманининг Жўш-Қўрғон қишлоғида таваллуд топган. Умри давомида мана шу ерда яшаб ижод этди ва ўз халқининг ҳаёт тарзи ҳақида шеърлар битган шунингдек, ўз ўлкасининг гўзал табиати ҳақида ашъорлар битган.

Бундан ташқари, “Оқчопсой” қишлоғида “Абдуллахон” банди (сув омбори) жойлашган бўлиб, бу Абдуллахон даврида қурилган. Саёҳатингизни Қоратош қишлоғи томон давом эттирсангиз, Қоратош қишлоғининг ҳам ўзига хос туристик салоҳияти билан танишасиз.

Қоратош – “Чинор” қишлоғида Холоров Зайниддин отанинг боғига ҳар йили турислар ташриф буюришади чунки ўзбек халқининг ҳақиқий турмуш тарзини кўришни истовчи туристлар учун ушбу хонадонда барча шароитлар мавжуд ҳамда ён атрофдаги туристик объектлар билан танишиб чиқишади. Бу ерда туристлар учун ўтовлар ташкил этилган бўлиб, ҳар йили ўтов шароитида дам олиб кетишади. Туристлар ўзларининг саёҳатини “Оқ тоғ”, “Лангар тоғ”, “Чармиш тоғларини томоша қилиб, то Нур Ота тоғларигача давом эттиришимиз мумкин. Яна бир муҳим эътиборга сазовор жой бу “Оқ тоғ” бўлиб тоғнинг тепасида 1000 метр чуқурликдан қайнаб чиқувчи, атрофи кумлоқ бўлган “Оқ Булоқ” мавжуд.

Бугунги кунда Қўшрабат туманида жуда катта ўзгаришлар бўлганлигининг гувоҳи бўламиз. 2019-йилда Жўш қишлоғида 3 та янги “Мини футбол стадион”ни ташкил этилди. 2019 йил якунида имтиёзли кредитлар бериш ҳисобидан кўплаб қурилишлар барпо этилди. Аҳолини турар жой бинолари билан таъминлаш режалари амалга оширилди. Туман, қишлоқлар бўйлаб йўллар қайтадан реконструкция қилинганлиги албатта туманга ташриф буюраётган сайёҳлар учун қулайлик яратди ва уларнинг сонини кўпайишига сабаб бўлади. Жўш қишлоғида 2020-йилга мўлжалланган янги “Сок ишлаб чиқариш завод”и ишга тушурилиши белгиланган. Албатта бу заводнинг

очилиши туризм соҳасига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Туристлар ўз навбатида тумандаги табиий мева маҳсулотларидан қандай қилиб сок тайёрланиш жараёнида бевосита қатнашиб кўриш имкониятига эга бўлиши мумкин. Бундан ташқари, “Эргаш Жуманбулбул” музейи қайтадан реконструкция қилиниб, сайёҳларнинг зиёрат марказларидан бирига айлантирилди.

Бундан ташқари, кўплаб аҳолига кредитлар берилиши билан хусусий тадбиркорлик йўлга қўйилди ва аҳолини иш билан таъминланиш даражаси ошди. Инсонларда саёҳатга бўлган қизиқишларни ошириш мақсадида Ўзбекистон бўйлаб саёҳатлар йўлга қўйилди. Бу албатта ички туризмнинг ривожланишидан далолат бермоқда. Аҳолига қулайлик яратиш мақсадида Тошкент-Жўш қатнови учун “Люкс” афтобуслар йўлга қўйилди. Бундай ўзгаришларнинг мавжудлиги туманда туризм маъданиятининг кириб келишига ҳам ижобий жиҳатдан катта таъсир қилмоқда.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, Қўшробот туманида кўплаб эътиборга молик қадамжолар бисёр ва ҳар бирдан туристик объект сифатида фойдаланиш мумкин. Биз бу борада ўзимизнинг қуйидаги таклифларимизни билдирмоқчимиз:

- худудда мавжуд туристик объектларнинг туристик харитасини яратиш;
- худунинг барча ресурсларидан оқилона фойдаланган ҳолда унинг “туристик инфратузилмасини” шакллантириш;
- эски қадамжоларни қайта тиклаш (реконструкция) ишларини олиб бориш;
- туманда “уй меҳмонхоналар сонини” кўпайтириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. 2018-2019-Йилларда туризм соҳасини ривожлантириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори
2. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни “Туризм тўғрисида” ЎРҚ-549 18.07.2019
3. Ўзбекистон Республикасининг «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги Қонуни 11.10.2019
4. “Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. Jaxongir Z., Bahodir K., Aziza K. Financial and Credit Support of the State Tourism Entrepreneurs as a Result

Measures Taken to Prevent the Consequences Coronavirus Pandemics in the Reforming New Uzbekistan in the Case of COVID 19 //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 6323–6336-6323–6336.

5. Каримова А. М. Необходимость совершенствования кредитной поддержки инновационного развития предприятий сферы туризма //Журнал Инновации в Экономике. – 2021. – Т. 4. – №. 1.

6. Niyozov Z. D. et al. The introduction of innovations in the sphere of provision of services of Uzbekistan in the conditions of transition to digital economy //International Scientific and Practical Conference" Innovative ideas of modern youth in science and education. – 2019. – С. 376-378.

7. Каримова А. М. Источники финансирования инновационного развития деятельности сферы туризма //Иқтисодиётда инновация. – 2020. – Т. 2. – №. 3.

8. Mahommadrezaevna K. A. Sources of financing and factors hindering the development of innovative activities of the sphere of tourism //Indonesian Journal of Innovation Studies. – 2020. – Т. 9.

9. Каримова А. М. Развитие кредитования субъектов деятельности сферы туризма //Архивариус. – 2020. – №. 2 (47). – С. 116-124.

10. Niyozov Zuhur Davronovich. (2022). Increase the effectiveness of using a vein. World Economics and Finance Bulletin, 7, 23-26.

11. Mahomadrizoevna, K. A. (2021). Analysis and the need to improve credit support for the development sphere of tourism. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 1(1.1 Economical sciences).

12. Karimova A. M. Development of tourism business with the help of bank lending in Uzbekistan //Наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты. – 2021. – С. 106-108.

Кичик бизнес рискларини суғурталашнинг хорижий тажрибаси

Тошкент молия институти
мустақил тадқиқотчиси
и.ф.н., доц, **Каримова Камила Данияровна**

Аннотация

Мазкур мақолада хусусий ва кичик бизнес рискларини суғурталашда хорижий мамлакатлар амалиёти таҳлил қилинган. Миллий суғурта тизимида тадбиркорлик рискларини суғурталаш борасидаги муаммолар тизимлаштирилган ва уларни ечимлари бўйича тавсиялар келтирилган. Шунингдек, хусусий ва кичик бизнес рискларини суғурталаш амалиётини такомиллаштириш борасида таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: суғурта, хусусий ва кичик бизнес, суғурта маҳсулотлари, тадбиркорлик рисклари, суғурта қопламаси.

Суғурта рискни камайтиришнинг энг муқобил ва кенгтарқалган усулларида биридир. Унинг ёрдами билан корхона деярли барча мулкларини, шунингдек кўплаб сиёсий, кредит, тижорат ва ишлаб чиқариш рискларини минималлаштириш мумкин. Муаммо шундаки, суғурта компаниялари билан муносабатлар стратегиясини белгиловчи корхона суғурта бозорини яхши билиши ва ҳар бир қабул қилинаётган қарорига мос муқобил суғурта шартномасини танлаши керак. [1]

Бундай шароитда суғурта муваффақиятли бизнес учун зарурий шарт деб ҳисобланиши мумкин, чунки бу бизга корхонанинг молиявий барқарорлигига таъсир қилиши мумкин бўлган салбий оқибатлар ва уларнинг таъсирини минималлаштиришга имкон беради. [2]

Тадбиркорлик рискларини бошқариш усуларидан бири бу суғуртадир. Кичик бизнесни суғурталаш зарурияти унинг ўзига хос бўлган учта асосий хусусият билан изоҳланади: паст молиявий барқарорлик; чекланган молиявий захиралар; доимий ривожланиш зарурати. [3].

Афсуски, рискни бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқ. Юқорида рискни тадбиркорликнинг ажралмас қисми ва фаолиятнинг асоси эканлигини таъкидланди. Агар тадбиркорликда савдо, молиявий ва иқтисодий

муносабатлар мавжуд бўлса, унда иқтисодий рисклар алббата юзага келади.
[4]

Бугунги жаҳон иқтисодиётида кичик бизнес фаолияти тўхтаб қолиши, узилишлар ва банкротликаа олиб келадиган мураккаб ички ва ташқи таҳдидларга дуч келмоқда. Улар ташқи ва ички риск омилларига жуда сезгир бўлишади. Аслида, кичик бизнеснинг фоиздан ортиғи ўз фаолиятини бирчи йилда, 95 фоизи биринчи беш йилда тугатилиб кетади [5].

Иқтисодий ривожланган мамлакатларда кичик ва ўрта бизнес жадал суръатлар билан ривожланмоқда, сабаби миллий ҳокимият органлари бундай корхоналарга катта эътибор беришмоқда ва уларнинг ривожланиши учун ҳар томонлама кўмак беришмоқда, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қуватлаш бўйича кўплаб дастурларни ишлаб чиқиш ва имтиёزلарни тақдим қилишмоқдалар. Бундай мамлакатлар ҳаётида кичик ва ўрта бизнес жуда муҳим иқтисодий ва ижтимоий рол ўйнайди. Иқтисодий ривожланган мамлакатларда кичик ва ўрта бизнес синфи иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши учун асос бўлиб хизмат қилади ва аҳолининг каттагина қисмини иш билан таъминлайди. Бу мамлакатларда ялпи ички маҳсулотнинг 50-70 фоизини кичик ва ўрта корхоналар ишлаб чиқаради.

Тадбиркорлик рискларнинг таъсир оқибатлари натижасида корхона молиявий юқотишларни бошидан кечириши, улар ҳатто пухта ишлаб чиқилган корхона бюджетини йўққа чиқариши ва баъзида эса бизнеснинг ёпилишига сабаб бўлиши мумкин. Шундай қилиб, кичик бизнес корхоналари иқтисодиётда катта ҳажмда (оммавий) ишлаб чиқариш ва унинг қамровлиги натижасидан фойда олишда қанташа олмайдилар, шу сабабли дунёнинг кўплаб мамлакатларида уларнинг ривожланиши қўллаб-қўвватланмоқда.

Ривожланган суғурта бозори ва тадбиркорлик соҳасига эга мамлакатларнинг тажрибаси шуни кўрсатадики, кичик бизнес рискларини суғурталаш иқтисодий жиҳатдан фойдалидир. Кичик бизнесни ривожлантириш билан бир қаторда, ушбу соҳада суғурта компанияларининг таъсири ҳам ривожланиб бормоқда. Шу муносабат билан, мамлакатда кичик

бизнесни суғурталашни ривожлантириш ортда қолаётгани ушбу соҳада суғурта турларини жадал ривожлантириш ва такомиллаштиришни талаб этмоқда. Ушбу соҳада жиддий ўзгаришларни амалга ошириш кераклигини вақтнинг ўзи кўрсатмоқда ва бу ўзгаришлар хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятида одатий ҳолга айланиши керак. Шундай қилиб кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик рискларини комплекс суғурталашни лозим даражада ривожлантириш учун муаммоларни (яхши ривожланмаган андерайтинг, суғурта компанияларига бўлган ишончнинг йўқлиги, суғурта компанияларига бўлган ишончнинг йўқлиги, суғурта имкониятлари борасида тадбиркорларнинг маълумотларга эга эмаслига, суғурта тарифларини белгилаш, зарар миқдори ва суғурта қопламасини аниқлаш муаммоси) ҳал қилиш зарур.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш мумкинки, юқоридаги муаммоларга қарамай, тадбиркорлик рискларини суғурталаш аста-секинлик билан ривожланиш босқичига ўтмоқда. Хусусий ва кичик бизнесни суғурталаш турларини ривожлантиришда суғурта компаниялари ёки кичик бизнес субъектлари орқали давлат томонидан бир хил рағбатлантириш ушбу соҳа ривожланишига катта туртки бўлиб ҳисобланади. Шунингдек, суғурта компаниялари юқорида кўрсатилган муаммоларни мустақил равишда ҳал қилишлари керак, сабаби ушбу суғурта турига тўғри ёндашиш натижасида суғурта компаниялари мамлакатнинг молия тизимида ўз фаолиятларини кенгайтиришлари ва асосий фаолиятдан олинадиган даромадларини сезиларли даражада оширишлари мумкин. Шунга кўра, хусусий ва кичик бизнеснинг рискларини комплекс суғурталашни ривожлантириш бу ҳар иккала томон учун ҳам бирдек фойда келтириш табиийдир.

Хорижда хусусий ва кичик бизнс муваффақиятли ривожланиб ва доимий равишда такомиллашиб келмоқда. Иқтисодий ривожланган мамлакатларда давлат бизнеснинг ривожланишига тўсқинлик қилмайди, балки уни такомиллаштириш орқали жамият манфаатларини қондиришда ёрдамчи сифатида фойдаланади. Хусусий ва кичик бизнесга давлат даражасида катта

ёрдан кўрсатилмоқда, кўплаб имтиёзлар тақдим этилмоқда, шу жумладан суғурта соҳасида ҳам. Шунингдек, хорижий амалиётда хусусий ва кичик бизнесни рискларини суғурталашда учун турли хил муқобил усуллар ишлаб чиқилган бўлиб, буларга анъанавий суғурта, ўзаро (кэптив) суғурта ва микросуғуртани ажратиб кўрсатиш мумкин. Шунга кўра, ҳар бир хорижий тажриба Ўзбекистон учун хусусий ва кичик бизнесни суғурталаш амалиётини такомиллаштиришда кенг имкониятларни яратиши табиийдир.

Адабиётлар рўйхати

1. Набугорнова В. Н. Риски в деятельности малого и среднего предпринимательства и способы их минимизации // Молодой ученый. - 2015. - №11.3. - С. 60-63.
2. Бокарева Е. В., Силаева А. А., Дуборкина И. А. Развитие малого бизнеса в России: проблемы и пути решения // Сервис в России и за рубежом. 2016. Т. 10. № 1 (62). С. 174–185.
3. Renáta Myšková and Veronika Doupalová. Approach to Risk Management Decision-Making in the Small Business/ Procedia Economics and Finance 34 (2015) 329 – 336 p.
4. Успенский В.А. Управление риском: как эту проблему трактует современная экономическая теория // Мир новой экономики. 2007 – №2 - с. 29-48.
5. <http://www.sme-events.com/business-advice-article/the-9-reasons-why-businesses-fail>.

Создание новых страховых продуктов

Соискатель Ташкентского Государственного
экономического университета
PhD У.Г.Имомов

Страховой продукт можно рассматривать и анализировать с нескольких точек зрения: например, с точки зрения страхового права «страховой продукт» – это договор страхования, включающий в себя страховой сертификат и правила страхования, а с точки зрения маркетинга «страховой продукт» – это все, что может быть предложено рынку для удовлетворения нужд или потребностей. Страховой продукт в общем понимании – это комплексное решение страховщика, целью которого является наиболее полное удовлетворение потребностей конкретного страхователя за счет предоставления ему страховой защиты мирового уровня, обеспеченное юридическим сопровождением, сервисным обслуживанием и объединенные брендом страховщика.

«Новый» страховой продукт также можно рассматривать в нескольких аспектах, а именно:

- 1) Новый продукт для отрасли – создание принципиально нового продукта, которого нет ни у страховщика, ни у его конкурентов.
- 2) Новый продукт для страховщика – разработка продукта, которого нет у страховщика, но который есть у его конкурента.
- 3) Заимствование продукта с другого рынка – разработка аналога продукта, предлагаемого дочерней компанией страховщика в другой стране.
- 4) Новая версия продукта – изменение продукта, включая составляющие компоненты.
- 5) «Подретушированный» продукт – изменение внешней оболочки продукта без изменения составляющих компонентов.

Важным является тот факт, что необходимость в новом страховом продукте может возникнуть как у страховщика, так и у страхователя. Причинами потребности страховой компании в новом продукте являются следующие:

- если страховщик еще не работал на данном рынке и опыт других страховых компаний его не устраивает;
- если страховая компания намерена вырваться в рыночные лидеры на определенном сегменте;
- когда требуется осуществить прорыв на определенном сегменте, используя в качестве инструмента привлечения внимания совершенно новый, незнакомый публике продукт.

Страхователь же нуждается в новом страховом продукте по другим причинам. Основными из них, безусловно, являются неудовлетворенность в уже существующих продуктах и желание получить принципиально новый страховой продукт, отличный от всех существующих. Отметим, что наибольшие трудности для страховщиков представляет непосредственно разработка и позиционирование совершенно новых страховых продуктов. Поэтому клиентоориентированные страховые компании, которые хотят привлечь новых и сохранить уже имеющихся клиентов должны применять современный комплексный подход к созданию страхового продукта, максимально отвечающего потребностям обеих сторон.

Весь процесс разработки и внедрения нового страхового продукта можно условно разделить на шесть этапов.

Первый этап – разработка основной идеи, задач и критериев, опирающихся на маркетинговые исследования страхового рынка. Для этого изучаются различные сегменты рынка, а именно: ситуация на страховом рынке (рынок стабилен, статичен, расширяется); конкуренты (количество и качество страховых организаций на страховом рынке); потребители (состав рынка потребителей); продавцы (профессионализм и каналы сбыта, чем сложнее полис, тем выше уровень подготовки продавца).

На втором этапе все структурные подразделения страховой организации занимаются сбором информации. Объединив собранную информацию в единое целое, аналитики получают полное представление о страховом рынке и выясняют потребности клиентов. Проводя анализ, страховая организация

стремится выйти на рынок с новым, отличным от конкурентов, страховым продуктом. Третий этап предполагает использование собранных материалов. Финансовые аналитики принимают решение либо о дальнейшем развертывании бизнес-процесса, либо о его сворачивании. Если принято решение о развитии проекта, то страховая организация переходит к следующему (четвертому) этапу по детальным проработкам оценки имеющихся возможностей, времени и сил, необходимых для технической реализации с последующей коммерциализацией нового страхового продукта. Данный этап включает в себя деятельность по формированию страхового фонда, его сохранению и, по возможности, увеличению, выделению из данного фонда определенного объема денежных средств для материализации конкретного страхового продукта, расходованию выделенного объема денежных средств для материализации. На этом этапе страховщик также рассматривает вопрос о подготовке специалистов в области маркетинга, актуарных расчетов и агентских кадрах.

Пятый этап характеризуется разработкой нового страхового продукта с определением: гарантий, страховых сумм, франшизы, тарифов, особых условий договоров, бонусов, страховых премий, условий их перечисления и т.д. Проводится юридический анализ условий страхования и дается прогноз прибылей от продажи нового продукта и расходов на его внедрение.

Завершающий этап – разработка особенностей маркетинговой стратегии по внедрению нового страхового продукта на страховой рынок и организации продаж. В связи с этим стоит упомянуть все существующие в теории маркетинга способы продвижения продуктов.

Организация продаж включает следующие составляющие:

– целевая реклама страхового продукта – информирование потенциальных клиентов о появлении на рынке нового страхового продукта с положительными качествами, убеждение в необходимости приобретения этого продукта;

– имиджевая реклама страховщика – стимулирование продаж страхового продукта за счет повышения привлекательности образа страховой организации в целом;

– создание системы сбыта страхового продукта, обеспечивающего предполагаемую эффективность продаж; стимулирование сбыта через систему скидок страхователям, бонусов для продавцов, а также конкурсы и лотереи.

Таким образом, можно сделать вывод, что создание и внедрение нового страхового продукта технически достаточно сложный процесс, требующих высокого уровня квалификации специалистов страховых компаний и больших материальных затрат. В настоящее время страховщики не стремятся к созданию принципиально новых страховых продуктов, поэтому выпущенные за последние несколько лет продукты различных страховых компаний представляют собой модифицированную версию уже имеющихся. Актуальным остается вопрос качества вновь созданных страховых продуктов и необходимости его сертифицирования в соответствии с определенными требованиями.

MEDICINE

COVID – 19 and bronchial asthma in children: clinical and functional characteristics

Barno Turdikhodjaevna Khalmatova

Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Children's Diseases of the Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan.

Orcid 0000-0001-6982-1243 Email: khalbar@mail.ru

Tashmatova Gulnoza Aloyevna –

Senior Lecturer, PhD of the Department of Children's Diseases No. 1 of the Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Orcid: 0000-0002-4384-3767_e-mail: Tashmatovagulnoza@gmail.com

Actuality. Coronaviruses are among the pathogens that cause up to 15% of seasonal acute respiratory viral infections in children and are the cause of asthma exacerbations [1].

Currently, there is no unambiguous opinion regarding the features of the pathophysiology of asthma in patients with confirmed COVID-19. Theoretically, AD patients have an increased susceptibility to SARS-CoV-2 infection and a propensity for more severe COVID-19 [2].

Symptoms of COVID-19 can be similar to those of an asthma flare-up, such as dry cough and shortness of breath [3].

Large epidemiological studies have shown that children make up 2-6% of total confirmed cases of COVID-19, with asymptomatic, mild to moderate cases predominating in most cases [4].

Keywords: children; bronchial asthma; new coronavirus infection; COVID-19; clinic.

Purpose of the study – To reveal the clinical and functional features of children with bronchial asthma who had a coronavirus infection (COVID-19).

Material and methods. We assessed the manifestations of COVID-19 in children with asthma of varying severity according to outpatient cards and case histories. In total, 27 case histories of children who were hospitalized in the children's department of the 1st Zangiota Hospital from March 2020 to January 2021 and 56 outpatient records of children aged 8–16 years with intermittent and persistent BA (mean age) were studied. – 10.8 ± 1.2 years) who had COVID-19.

Results and discussions. In all children, the course of the disease was mild and was not accompanied by a clinically significant exacerbation of BA. The initial symptoms of COVID-19 developed subacutely: from subfebrile condition in 49.3% of children with BA and in 79.2% of children without BA, and proceeded as acute respiratory infections. In children with asthma, a dry obsessive cough (76.0%), blockade of nasal breathing (73.3%), and rhinorrhea (69.3%) were noted more often. The high frequency of these symptoms in children with asthma may be associated with airway hyperreactivity and the presence of allergic rhinitis (AR) (67% of children with asthma have concomitant AR). A frequent manifestation was mucous or muco-serous discharge from the nasal passages, as well as episodes of sneezing (38.6%). In the group of children without BA, blockade of nasal breathing, mucopurulent discharge of a protracted course was noted. Complaints of anosmia, which is one of the common signs in adult patients with COVID-19, were reported by about 5% of patients in both groups, which may be related to age-related characteristics and sensations.

Manifestations of bronchial obstruction during the COVID-19 period in the form of asthma attacks, shortness of breath, remote wheezing without a previous pronounced exacerbation of the underlying disease were observed only in 17.3% of patients, which may indicate an exacerbation of BA against the background of SARS-CoV-2 infection. The reason for this exacerbation was the lack of control and adequate basic therapy. Deterioration of external respiration function parameters (RF) according to peak flowmetry during this period was noted in 25% of patients. During the period of the disease, all were prescribed basic therapy: IGCS + bronchodilators. Some of the symptoms persisted after the elimination of the main manifestations of COVID-19, which is regarded as partial control; most often it was observed in children with moderate BA and required prolonged therapy. The data obtained are consistent with the published results of other studies from different countries, indicating a rare exacerbation of asthma due to COVID-19. The rest of the children had only a dry cough without changes in the lungs. Difficulties in diagnosing COVID-19 in children with asthma are associated with the similarity of

the clinical picture with respiratory infections of various etiologies. When analyzing the main manifestations of COVID-19 in children with asthma, we did not identify specific symptoms.

Conclusion. Our study showed that children with asthma who received basic treatment had a predominantly mild course of coronavirus infection with a predominance of symptoms from the upper respiratory tract and moderate intoxication. The data obtained generally agree with the results of international studies.

REFERENCE

1. Hartmann-Boyce J. et al. Asthma and COVID-19: review of evidence on risks and management considerations //BMJ Evidence-Based Medicine. – 2021. – T. 26. – №. 4. – C. 195-195.
2. Khalmatova B. T., Tashmatova G. A. features of bronchial asthma in children during the COVID-19 pandemic (according to retrospective analysis).
3. Liu W., Zhang Q., Chen J. et al. Detection of COVID-19 in Children in Early January 2020 in Wuhan, China. N Engl J Med. 2020; Mar 12. [Epub ahead of print]. <https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2003717>. DOI: 11056/NEJMc2003717.
4. Tashmatova G. A., Khalmatova B. T., Kasimova M. B. bronchial asthma in children during the COVID-19 pandemic: a feature of the course //British Medical Journal. – 2021. – T. 1. – №. 1.2.

Ikkilamchi kataraktani davolashda yag-lazer fibrinotomiya metodini samaradorligini baholash.

Rustam Asralovich Zokirxodjaye
tibbiyot fanlari doktori, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Oftalmologiya kafedrası
Toshkent. O'zbekiston

Firdavs Otabek o'gli Abdavaxobov
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Oftalmologiya kafedrası magistranti.
Toshkent. O'zbekiston.
firdavs4117@gmail.com

Dilshodbek Komildjan o'g'li Toxtabayev
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Oftalmologiya kafedrası magistranti.
Toshkent. O'zbekiston.
toxtaboyevdilshod61@gmail.com

Asilbek Iskandar o'g'li Fayzullaev
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Oftalmologiya kafedrası magistranti.
Toshkent. O'zbekiston.
asilbek.iskandarovich@gmail.com

Annotatsiya. So'nggi yillarda katarakti zamonaviy jarrohlik yo'li bilan davolash usullarining rivojlanishi, operatsion texnik jihozlarning va intraokulyar linza (IOL)larning yangi modellari yaratilishi tufayli katarakta jarrohligi "in office" ya'ni ambulator amalga oshiriladigan operatsiya turiga aylandi [1,3]. Shuningdek, kataraktani fakoemulsifikatsiya (FEK) davolash metodida inter- va postopertiv asoratlar soni sezilarli darajada kamayishiga qaramasdan katarakta ekstraktsiyasidan keyin o'rtacha 60% gacha uchraydigan patologiyalardan biri gavharning orqa kapsulasi xiralashishi yoki ikkilamchi katarakta hisoblanadi. Bu turdagi asoratni davolashning eng samarali usuli YAG-lazerli dissiziyasi bo'lib, shuningdek, amaliyotda lazerli fotodestruktsiya (LFD); YAG-lazerli kapsulotomiya yoki fibrinotomiya atamalari ham ishlatiladi [2,6].

YAG-lazer dissiziya metodi yuqori samaradorlikka ega bo'lgan noinvaziv metod bo'lib, muolaja to'liq og'riqsiz o'tadi va 90-94% holatlarda ko'rish o'tkirligini tiklanishiga sabab bo'ladi. Lazerli kapsulotomiya muolajasi bilan bog'liq bir nechta jiddiy asoratlar, masalan: shox pardaning endotelial-epitelial distrofiyasi, ko'z ichki

bosimi (KIB)ni oshishi, makulyar shish va to'r parda ko'chishi, kuzatilishi mumkinligi bu metodning asosiy kamchiligi hisoblanadi [5,8,9].

Kalit so'zlar: fakoemulsifikatsiya katarakta (FEK), gavharning orqa kapsulasi xiralashishi, ikkilamchi katarakta, YAG-lazerli dissiziya, lazerli fotodestruktsiya (LFD), makulyar shish va to'r parda ko'chishi.

Kirish. Ma'lumki, epiteliy qavati gavharning faqatgina old kapsulasining ichki qismida joylashib, regenerativ yoki proliferativ epitelizatsiya xususiyatiga ega bo'ladi, shuningdek, gavharning metabolik jarayonlarida eng faol ishtirok etadi. Orqa kapsula esa old kapsulaga nisbatan deyarli 2 marta yupqa va regeneratsiya qobiliyatiga ega emas. Orqa kapsulada FEK+IOL amaliyotidan keyin turli davrlarda (birinchi hafta so'ngidan to 4-7 yilgacha) patologik o'zgarishlar paydo bo'lishi mumkin [3,7].

Orqa kapsulaning xiralshishining asosiy sabablari - gemato-ofthalmik baryer butunligining buzulishi, monositar-makrofagal tizim faoliyatining stimullanishi va yallig'lanish mediatorlarining sintezini kuchayishidir. Natijada bunga javoban biriktiruvchi to'qima proliferatsiyasi kuchayadi va gavhar "qopchasi" ichidagi yot jism, ya'ni IOL fibrin plyonka bilan chegaralanadi. Katarakta ekstraksiya amaliyotining kapsuloreksis bosqichidan so'ng, periferiyadagi va IOLning optik yuzasidagi gavhar massalarini to'liq olib tashlanmasligi tufayli, erta va kech reabilitatsiya davrlarida ekvatorial-subkapsulyar epitelinyning orqa kapsula tomon migratsiyasiyasi boshlanadi hamda ko'p o'tmay ikkilamchi katarakta shakllanadi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, zamonaviy gidrofob akril turdagi IOLDan foydalanish orqali ko'z olmasi to'qimalarini mahalliy reaksiyasini sezilarli kamaytirishga erishilganligiga qaramay ikkilamchi kataraktaning paydo bo'lish xavfi to'liq yo'qolmaydi.

Eksudativ plyonkaning erta hosil bo'lishi organizmning individual immunologik xususiyatlariga to'g'ridan to'g'ri bo'g'liq. Masalan: bemorlarda immunorezistentlik buzulishi yoki surunkali infeksiya fonida fibroz to'qima transformatsiyasi ertaroq shakllanishi kuzatiladi.

Bundan tashqari ikkilamchi kataraktaning rivojlanishida quyidagi omillar, ya'ni : bemor yoshi, jinsi, kataraktaning etiologik turi, fon (ayniqsa qandli diabet va biriktiruvchi to'qima tizimli) kasalliklarining mavjudligi, organizmning umumiy gumoral va gemodinamik ko'rsatkichlari, operatsion texnikasining turi, operatsiyadan keyingi lokal yallig'lanish jarayonini profilaktikasi, IOL dizayni va, albatta, jarroh-kataraktologning malakasi muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi vaqtda ikkilamchi kataraktani davolashda asosan lazerli fotodestruktsiya (LFD) usuli qo'llaniladi LFD - bu ikkilamchi kataraktning YAG-lazerli dissiziyasi (yoki orqa kapsulasining kapsulotomiya yoki fibrinotomiyasi), ya'ni lazer nurlari yordamida gavharning xiralashgan orqa kapsulasining parchalash metodi. Muolaja samaradorligi quyidagi faktorlarga bevosita bog'liq:

- to'g'ri tanlangan lazer energiyasi shakli, ya'ni shakllangan fibroz plyonka zichligiga ko'ra 1.0mJ dan 18mJ gacha bo'lishi mumkin;

- yo'naltiriladigan impulslar soni doimo orqa kapsula qalinligi va uning zichligiga hamda lazer nurining kuchlanish darajasiga bog'liq holda tanlanadi. Ko'pincha 1-2 impuls yordamida teshik hosil qilinsa, bazan 20-30 impuls sarflanishi mumkin.

- makulyar zonani lazer nurlari zararlashini oldini olish uchun, nur oqimi optik o'qqa nisbatan 30-40° buchakda yo'naltiriladi. Ko'plab tadqiqotlar natijasiga asosan, YAG-lazer kapsulotomiya amaliyotidan keyin nazariy jihatdan 0,05-3% holatlarda makulyar shish kuzatilishi mumkin.

- orqa kapsulada hosil qilingan tirqish o'lchami eng kamida IOLning optik maydonidan biroz kichikroq holatda, aniqrog'i 2-2,5 mm bo'lishi optimal natija hisoblanadi. Chunki, muolajadan keyingi davrda fibroz to'qimaning morfologik (regenerator, fibroz, aralash) shakliga ko'ra dissizion tirqish qo'shimcha 0,5-1,0 mm kengayishi kutiladi.

O'tkaziluvchi muolajaning mutloq va nisbiy ko'rsatmalari haqida har bir bemorga tushuntirish zarur. Chunki, katarakta klinik amaliyotida lazer texnologiyasining keng qo'llanilishi bilan bir vaqtda, davolash samaradorligini oshirish uchun lazer metodikasining yangi usullarini aniqlash va ularni takomillashtirishga bo'lgan ehtiyoj doimo saqlanib qoladi.

Tadqiqot maqsadi: Ikkilamchi kataraktada YAG-lazer fibrinotomiya metodini samaradorligini baholash va makulyar zonaning YAG-lazer dissiziya amaliyotidan keyingi holatini tahlil qilish.

Tadqiqot materiali va metodi: Mazkur tadqiqot uchun jami 70 nafar (n=70) bemor yoki 70 ta ko'z klinik kuzatuvga olindi. Bu bemorlar 2019-2022 yillar davomida fakoemulsifikatsiya IOL implantatsiya (FEK+IOL) amaliyoti o'tkazishgan, bemorlarning yosh chegaralari 55dan 85 gacha bo'lib, ularning o'rtacha yoshi $65,8 \pm 1,4$ yoshni tashkil qildi.

1-jadval. Bemorlarning yosh va jins bo'yicha taqsimlanishi.

Bemorlar	Erkaklar		Ayollar 46/60%		Umumiy	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%
< 55 yosh	1	4,1	3	6,5	4	5,7
56-60	4	16,7	7	15,2	11	15,7
60-65	7	29,2	13	28,3	20	28,6
65-70	9	37,5	19	41,3	28	40
70 yosh <	3	12,5	4	8,7	7	10
Jami	24	100	46	100	70	100%

YAG-lazer dissiziya metodi yuqori samaradorlikka ega bo'lgan noinvaziv metod bo'lib, muolaja to'liq og'riqsiz o'tadi va 90-94% holatlarda ko'rish o'tkirligini tiklanishiga sabab bo'ladi. Lazerli kapsulotomiya muolajasi bilan bog'liq bir nechta jiddiy asoratlar, masalan: shox pardaning endotelial-epitelial distrofiyasi, ko'z ichki bosimi (KIB)ni oshishi, makulyar shish va to'r parda ko'chishi, kuzatilishi mumkinligi bu metodning asosiy kamchiligi hisoblanadi.

Tadqiqot natijasi. 18 nafar bemorda, FEK va gidrofil (MI 60, Baush & Lomb) yoki gidrofob akril (AcrySof, Alcon) IOL, implantatsiya amaliyotidan keyingi kechki davrlarda ko'rish o'tkirligi 40% gacha pasayishi kuzatildi. Ularda ko'z olmasining orqa segmenti, ya'ni to'r parda vizualizatsiyasi OKT (optik kogerent tomografiya) tekshiruvda baholandi, shuningdek, ularda oldingi kamera elementlarini OKT va biomikrooftalmoskopik tekshiruvda ikkilamchi katarakta tashxisi tasdiqlandi va YAG-lazer kapsulotomiya muolajasi o'tkazildi. Natijada, ularning ko'rish o'tkirligi 90-92% gacha tiklandi va tadqiqot so'ngigacha saqlandi. FEK+IOL amaliyotidan keyin makulyar shish aniqlangan 1 nafar bemorga 4 hafta davomida NYaQDV

(nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositasi) – nevanak (aktiv modda: nepafenak) ko'z tomchi preparatidan 1 tomchidan 2 mahal tomizish tavsiya etildi va shish rezorbsiyasi stabillashgandan keyingina ularga YAG-lazer kapsulotomiya rejalashtirildi.

2-jadval. Ikkilamchi katarakta tashxisli bemorlarda ko'rish o'tkirligining dinamik o'zgarishi

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ikkilamchi kataraktani YAG lazer kapsulotomiya metodi davolash to'rt parda makulyar zonasiga zararli ta'sir ko'rsatishi aniqlanmadi va buni katarakta ekstraksiyasidan avval bemorlarni mukammal tekshirish, FEK texnikasi takomillashganligi, yangi turdagi IOL modellarini qo'llash va adekvat lazer texnologiyasidan foydalanish bilan bog'lash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Белый Ю. А., Терещенко А. В. Профилактика помутнений задней капсулы хрусталика // Рефракционная хирургия и офтальмология. — № 3. — 2009. — С. 4–10.
2. Краснов М. М., Каспаров А. А., Мустаев Н. А. и др. Сочетание факоэмульсификации с имплантацией мягкой ИОЛ как важнейшая из происходящих перемен в хирургии катаракты // Вестник Офтальмологии. — № 4. — 1998. — С. 8–10.
3. Макаров И.А., Куренков В.В., Полунин Г.С. диагностическое значение денситометрического анализа изображений передней и задней капсулы в хирургии хрусталика // Рефракц. хир. И офтальмология. –2001 –Т. 1 - №2. – С. 26-33.
4. Школяренко Н. Ю. Изменение задней капсулы хрусталька после имплантации гибких акриловых гидрофобных интраокулярных линз: дисс... к. м. н.: 14.00.08. — М., 2007. — 121 л.

5. Apple D. J. Solomon K. D., Tetz M. R. et al. Posterior capsule opacification // *Surv. Ophthalmol.* — 1992. — Vol. 37. — P. 73–116
6. Barakova D., Kuchyka P., Kiecka D. et.al. Frequency of secondary cataracts in patients with AcrySof MA30BA and MA60BM lenses // *Cesk.-Slov. Ophthalmol.* – 2000 – Vol. 56 - №1. – P. 38-42.
7. Fankhauser F., Kwasniewska S. *Laser in ophthalmology. Basic, diagnostic and surgical aspects.* – Hague, Netherlands, 2003
8. Latz C., Migonney V., Pavon-Djavid G. et.al. Inhibition of lens epithelial cell proliferation by substituted PMMA intraocular lenses // *Graefes. Arch. Clin. Exp. Ophthalmol.* – 2001 – Vol. 238 – №8. – P. 697-700.
9. Morita S., Kora Y., Takahasi K. et.al. Intraocular and anterior persistent hyperplastic primary vitreous // *J. Cataract. Refract. Surg.* – 2001 – Vol. 27 – №3. – P. 477-480.

Quality of life indicators of patients after the application of hemoben to prevent adhesion formation

S.I. Ismailov, G.B. Orazaliev, S.M. Sharifjonov

Relevance: Numerous experimental, clinical and laboratory studies have been devoted to the prevention of postoperative adhesions. Taking into account the etiological factors and mechanisms for the formation of postoperative adhesions, a variety of methods have been proposed to prevent them.

The existing "barriers" are not a panacea, the search for new means continues. Scientific efforts are proposed to be directed towards the search for liquid substances for single intraperitoneal application, which will significantly reduce the incidence of postoperative adhesions at a reasonable cost, without adversely affecting the blood coagulation system and wound healing processes.

The purpose of the study: to evaluate the quality of life of patients after the drug "HEMOBEN" in the prevention of adhesions.

Materials and methods of research: We analyzed the results of treatment of 317 patients in the long-term period up to 18 months who underwent surgical interventions on the abdominal organs. The main group consisted of 101 patients who used the drug "HEMOBEN" for the prevention of adhesion formation and a comparison group of 216 patients who underwent interventions without the use of any anti-adhesive agents.

The number of patients followed up depending on the period of observation. Comparison group: operated on for ASIO 104, operated on the stomach and / or intestines 72, operated on for injuries of the liver or spleen 40. Main group: operated on for ASIO 28, operated on the stomach and / or intestines 54, operated on for liver injuries or spleen 19.

The frequency of verification of the development of ASIO in the period from 1 to 18 months after surgery. Comparison group: 13 (12.5%) were operated on for ASIO, 3 (4.25%) were operated on the stomach and/or intestines, 3 (7.2%) were operated on for injuries of the liver or spleen. Main group: operated on for ASIO 1

(3.9%), operated on the stomach and / or intestines 1 (1.9%), operated on for injuries of the liver or spleen 0.

As a result of observation in the long-term period up to 18 months, it was possible to establish the development of the ASIO clinic in 2 (2.0%) patients of the main group, and in patients of the comparison group 19 (8.8%). ($\chi^2=5.169$; $df=1$; $p=0.023$). It should be noted that in patients who were operated on for injuries of the liver or spleen with the use of the drug "HEMOBEN" in the long-term period, the occurrence of ASIO clinic was not observed in any case.

Of all the patients with advanced AKI clinic, 1 (1.0%) patient of the main group and 8 (3.8%) patients of the comparison group underwent surgery.

These data indicate only registered clinically significant cases of postoperative adhesive ileus development, and therefore, for a more objective analysis, the study was supplemented with a subjective assessment, which can also indirectly indicate the presence of an adhesive process that affects the condition of patients and their quality of life (QOL). For this purpose, in the long-term period from 3 to 18 months after surgery, in 116 patients of the comparison group and 64 patients of the main group, the level of QoL was assessed using the GIQLI questionnaire (Gastrointestinal Quality of Life Index, GIQLI - gastrointestinal quality index) specially developed for such a cohort of patients. Of particular importance among the 5 components of the GIQLI assessment was given to such parameters as "Significance of symptoms" and "Response to surgical treatment", although other components were of considerable importance ("Physical activity", "Emotional activity" and "Social activity"). In general, all components provided a total QoL score. For a better comparative analysis, a group of healthy individuals (12 people) was also studied, whose indicators were considered the standard for the study groups.

Results: A comparative analysis of both groups in terms of quality of life after undergoing surgery for ASIO showed significant differences in four parameters: the significance of symptoms, physical activity, and response to surgical treatment. These indicators were higher in the main group ($p<0.05$).

Comparative indicators of the quality-of-life index (total scores according to GIQLI) depending on the operation. OSKN: comparison group - 87.6; the main group - 98.4; healthy faces 123.6. ($t=4.50$; $p<0.05$) Operations on the stomach and (or) intestines: comparison group - 97.3; the main group - 107.7; healthy persons 123.6 ($t=4.10$; $p<0.05$) Operations for injuries of the liver and (or) spleen: comparison group - 95.8; the main group - 104.5; healthy persons 123.6 ($t=2.96$; $p<0.05$) All surgeries: comparison group - 92.6; the main group - 103.8; healthy faces 123.6.

In a comparative aspect, in patients of the main group where the anti-adhesive drug "HEMOBEN" was used after various operations on the abdominal organs, the QOL indicators approached those in healthy individuals, and were significantly higher ($t=7.12$; $p<0.05$) than in patients comparison groups.

Conclusions: Clinical assessment of the prevention of the development of the postoperative adhesive process showed that the use of "HEMOBEN" both over parenchymal organs in traumatic injuries and locally in the area of injury of the parietal and visceral peritoneum, within up to 18 months of observation, reduced the incidence of clinically significant cases of postoperative ASIO. from 8.8% to 2.0%, while in 3.7% and 1.0% of cases this complication required surgical treatment.

The study of the subjective factor for evaluating antiadhesion efficacy based on a comparative analysis of the level of QOL according to the GIQLI questionnaire showed a higher value of this indicator in the main group in all major domains, except for the level of the "Social activity" component, and the total score was 103.8 ± 9.8 versus 92.6 ± 10.8 points ($t=7.12$; $p<0.05$), which generally provided a higher correspondence to the group of healthy individuals (123.6 ± 5.1 points), amounting to 74.9% in comparison group and 84.0% in the main group.

Спаечная кишечная непроходимость у детей

Ферганский медицинский институт общественного здравоохранения
Хайдаров Н.С.

ANNOTATION

The paper summarizes the experience of treating 63 children admitted to the hospital with a clinic of acute adhesive intestinal obstruction. The clinical manifestations and diagnostic methods are discussed depending on the localization of the obstruction along the bowel. Tactics and results of surgical treatment are presented.

Key words: children, adhesive intestinal obstruction, diagnosis, treatment.

Актуальность. Острая спаечная кишечная непроходимость (ОСКН) - тяжелая патология, требующая экстренного хирургического вмешательства. Одной из наиболее частых причин, приводящих к неудовлетворительным результатам лечения больных спаечной кишечной непроходимостью, является несвоевременная диагностика. У 30-40% больных оперативное вмешательство выполняется более чем через 24 часа от момента заболевания, а послеоперационная летальность у этой группы больных достигает 19-20%.

Целью работы является: улучшение результатов лечения и профилактики спаечной болезни брюшной полости.

Материалы и методы. За последние 3 года в детское хирургическое отделение Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Ферганского филиала поступило 63 пациента с данным заболеванием, что составило 2,3% от общего числа больных, поступивших в отделение с экстренными хирургическими заболеваниями. Больным проводились комплексные клиничко-лабораторные и лучевые методы диагностики: ультразвуковые, рентгенологические – обзорная рентгенография органов брюшной полости, контрастное исследование – ЖКТ и компьютерная томография (КТ).

Результаты и обсуждения. Из 63 детей оперировано 57 (90,5%). Всем детям со спаечной кишечной непроходимостью ранее были произведены операции по поводу различных заболеваний органов брюшной полости (острого аппендицита, кишечной инвагинации, перитонита, повреждений

органов брюшной полости). У большинства больных при поступлении были выявлены жалобы, характерные для кишечной непроходимости - приступообразные боли в животе, многократная рвота, нарушение отхождения стула и газов. Диагностический алгоритм включал в себя клиническое исследование, обзорную R-графию органов брюшной полости, УЗИ.

При отсутствии клиники странгуляционной непроходимости проводилось контрастное исследование желудочно-кишечного тракта с одновременным консервативным лечением (инфузионная терапия, очистительная или сифонная клизма). При неэффективности проводимого лечения эта терапия являлась предоперационной подготовкой, которая дополнялась пери операционной антибиотикопрофилактикой.

Оперативное вмешательство заключалось в срединной лапаротомии, разъединении спаек, устранении непроходимости, декомпрессии ЖКТ. После операции больные находились в отделении реанимации, где получали интенсивное лечение, после разрешения пареза кишечника терапия продолжалась в детском хирургическом отделении. Все оперированные дети выписаны в удовлетворительном состоянии.

В последние годы появилась тенденция к уменьшению количества пациентов со спаечной кишечной непроходимостью. На наш взгляд, это можно связать с противоспаечной терапией, которая проводится в нашем отделении пациентам, оперированным на органах брюшной полости.

Выводы. Это позволило сформулировать общую концепцию, направленную на предотвращение развития спаечной болезни и непроходимости кишечника, включающую следующие положения: профилактика дооперационная - сокращение количества и объёма оперативных вмешательств на органах брюшной полости при различной патологии; профилактика на этапе оперативного вмешательства: изменения методик и технологий оперативных вмешательств, направленные на уменьшение действия основных факторов спайкообразования.

Ранняя спаечная непроходимость после аппендэктомии у детей

Ферганский медицинский институт общественного здравоохранения
Хайдаров Н.С.

ANNOTATION

The paper summarizes the experience of treating 1449 children admitted to the hospital with a clinic of acute appendicitis. Clinical manifestations and diagnostic methods are discussed depending on the form and clinical course. Tactics and results of surgical treatment are presented. Prevention at the stage of the immediate postoperative period - early relief of the inflammatory process in the abdominal cavity and the speedy restoration of the normal function of the gastrointestinal tract, with the aim of physiological enteroplication, that is, the fusion of intestinal loops in a functionally advantageous position for them.

Key words: children, early adhesive intestinal obstruction, appendicitis, diagnosis, treatment.

Актуальность. Лечение острой спаечной кишечной непроходимости (ОСКН) продолжает оставаться одной из важных проблем в хирургии. Частота возникновения СКН после перенесенных операций на органах брюшной полости, по данным литературы, колеблется от 25% до 80%. Острый аппендицит является одним из наиболее частых заболеваний брюшной полости ведущих к развитию острой спаечной кишечной непроходимости. Патогенитические основы развития данного осложнения изучены недостаточно. Считается, основной причиной процесса слипания петель тонкой кишки является некоррегированный воспалительный процесс и врожденная предрасположенность к спайкообразованию. Клинической проблемой является определение ведущего патогенетического фактора, приводящего к развитию клинической картины нарушения пассажа кишечного содержимого.

Целью данной работы было: определение частоты возникновения и методов коррекции ранней ОСКН у больных, перенесших аппендэктомию по поводу острого деструктивного аппендицита.

Материал и методы. В детском хирургическом отделении Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи

Ферганского филиала за период с 2019 по 2021 год оперировано 1449 детей с острым аппендицитом. Среди них 1088 детей в возрасте от 3-х лет до 12 лет и старше 12 лет - 361. Диагноз был установлен на основании клинической картины и данных лабораторного исследования. УЗИ брюшной полости выполнено всем пациентам.

Результаты и обсуждения. Аппендэктомия проводилась под эндотрахеальным наркозом из разреза Волковича - Дьяконова. Острый флегмонозный аппендицит выявлен в 1272 случаях, гангрена отростка наблюдалась у 177 детей. Обработка проводилась по стандартной методике с погружением культи отростка кисетным и Z - образными швами. Явления местного перитонита отмечены у 265 пациентов.

Разлитой перитонит был установлен у 39 детей. В послеоперационном периоде антибактериальная терапия проводилась 98% больным. Ранняя ОСКН развилась в 11 случаях (0,7%) у больных, оперированных по поводу гангренного аппендицита. Диагноз был установлен на основании клинической картины, подтвержден данными УЗИ рентгенологического исследования, ухудшением гематологических показателей. 11 пациентов оперированы: выполнена нижнесрединная лапаротомия, санация и дренирование брюшной полости. Выздоровление наступило в сроки от 10 до 12 суток. Профилактика на этапе отдаленного периода - проводилось опосредованное воздействие через улучшение работы органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) путем рациональной диеты, физиопроцедур, массажа, лечебной физкультуры и т.п.

Выводы. По нашим данным причиной развития ОСКН явилась недостаточная санация брюшной полости при первичной операции, что являлось основанием к продолжению воспалительного процесса. Раннее оперативное вмешательство и адекватная санация брюшной полости, по нашим данным, являются надежной профилактикой данного вида осложнений.

Профилактика на этапе ближайшего послеоперационного периода - раннее купирование воспалительного процесса в брюшной полости и скорейшее восстановление нормальной функции ЖКТ, с целью физиологической энтеропликации, то есть сращения кишечных петель в функционально выгодном для них положении.

Роль ОСТ в ранней диагностике первичной открытоугольной глаукомы

Камилов Х.М., Гайбуллаева Н.Н.

Актуальность. Очень сложно распознать глаукому на самых ранних стадиях даже имея огромный профессиональный опыт врача методом офтальмоскопии ДЗН. Главным в диагностике теперь выделяются даже не показатели внутриглазного давления (ВГД), как считалось ранее, анатомо-структурные особенности диска зрительного нерва, и в качестве их производных – нарушения полей зрения.

Цель – изучить анатомо-структурные изменения ДЗН с помощью ОСТ при глаукоме.

Материалы и методы. Нами проанализировано состояние 66 пациентов (78 глаз) с разными стадиями глаукомы: 56 глаз – I стадия (а), 13 глаз – II (а,б), 9 глаз - с III (а, б) стадией глаукомы. Все пациенты проходили обследования: тонометрия, периметрия, гони скопия, ОСТ – круговое сканирование 3,4 мм вокруг ДЗН для измерения толщины слоя нервных волокон, слоя нервных волокон макулярной области в томографе Cirrus 4000 HD-ОСТ.

Результаты. В результате проведенных обследований в 82% случаев были диагностированы глаукомные изменения ДЗН: уменьшение толщины слоя нервных волокон в макулярной зоне, истончение пери папиллярного слоя нервных волокон сетчатки, обратная закономерность соотношения толщины сегментов ISNT. В 18% данные ОСТ не обнаружили истончение слоя нервных волокон в макулярной зоне и пери папиллярного слоя, эти случаи трактовались как отсутствие глаукомного процесса и больные подлежали дальнейшему наблюдению.

Выводы. Данный метод позволяет нам выявить начальные проявления глаукомной оптической нейропатии и выделить группы повышенного риска и наиболее ценной при этом является возможность оценки результатов в динамике. Неинвазивность, отсутствие необходимости ми-дизеа, (что особенно важно при обследовании глаукомы), возможность количественной

оценки, простота динамического наблюдения за пациентами, возможность повторения являются преимуществами ОСТ как метода обследования.

STATE AND LAW

Psychological features of professional communication of specialists

¹Makhmudov Yusup Ganievich., ²Eshkaraev Abdurakhmat Khaitov

¹Professor of Termez State University, Doctor of Pedagogical Sciences,

²Senior Lecturer at the Termez Institute of Engineering and Technology,

ABSTRACT

The article presents the psychological features of professional communication of heads of educational institutions and authorities in management. This, in turn, leads to the achievement of high results by the institution.

Keywords: comparison, efficiency, activity, psychological climate, team, ability, attribute, generalization, synthesis.

Introduction, literature review and discussion

The speech of law enforcement officers acquires force of influence only in the event that each word is logically weighed. For the correct presentation of speech, one must think accurately and logically consistently. You should not depart from the topic; you must avoid words that carry contradictory and non-talking thoughts.

The methods of logical thinking of law enforcement officers include comparison, analysis, synthesis, abstraction, generalization, whose role is very important with the proper organization of their speech activity.

Comparison - this method is carried out taking into account the signs necessary for the formation of opinions among the workers on the objects, events and phenomena compared.

Analysis- is such a logical method by which the employee mentally divides into pieces objects, events and phenomena relevant to the case, and reveals important features and signs.

Synthesis - with the help of this method, the employee mentally unites the parts, separated in the analysis, and brings the state into a single whole.

Abstraction - with the help of this method, the employee mentally divides into parts important signs of objects, events and phenomena and separates aside signs of secondary importance.

Generalization - with the help of this method, the employee mentally combines the common signs of objects, events and phenomena related to one group.

Skillful application of these methods by workers is the basis for the correct construction of their activities, the logically correct presentation of thoughts in speech.

In the process of conducting explanatory work with citizens, law enforcement officers are advised to use the following methods:

1. **Demonstrate** is the simplest method of acquaintance with a directly imaginary subject. When an employee speaks, demonstrating clarity, his thoughts reach citizens faster and more reliably. For example, employees of the road patrol service, fire safety, preventive inspectors and other employees of the service should use the method of visual aids when conducting explanatory work with citizens.

2. **To depict** - this method consists in a separate count of signs of certain phenomena and helps to correctly analyze the details of the crimes committed.

3. **Inference** - using this method, a conclusion is made by discussing certain issues. It is well known that three types of deductions are distinguished: deductive, inductive and analogy.

With deductive reasoning, thought develops from the general to the particular: with inductive reasoning, thought develops from the particular to the general: in analogical reasoning, thought develops from the private to the particular. These kinds of inferences are very important for the investigator in the detection of crimes.

4. **Proof, conviction, argumentation** are important signs of every thought. Any logical argumentation consists of three parts: thesis, arguments, discussion.

In order to substantiate the truthfulness of the thesis of evidence, several important rules must be observed:

- it is necessary to accurately and correctly determine the thesis;
- from the beginning to the end of the proof the thesis should be the same;
- the arguments given to consolidate the thesis must be true and not cause doubts;
- arguments should be a sufficient basis for the thesis;

- regardless of the veracity of the arguments, they must be firmly fixed.

Knowledge of these logical and psychological rules is considered an indispensable element for every law enforcement officer. For its mastering it is necessary to know well the language, grammatical rules, such subjects as logic and psychology.

The protection of law and order, the prevention of crimes and the implementation of measures to combat crime, joint work with people of different professions conducted by law enforcement officers is one of the factors that ensure the stable development of society. Therefore, the treatment, behavior and speech of law enforcement officers must comply with the above standards.

REFERENCES

1. Ahlidinov R. Sh. Sistema upravleniya obrazovatelnim ucherejdeniem obrazovatelnim. - Tashkent: Ukitici, 2002.
2. Mirkasimov M. A. Rabota po povisheniyu kvalifikatsii I perekvalifikatsii pedagogicheskix rabotnikov. - Tashkent: Uzbekistan, 1992.
3. Makhmudov Yu.G., Eshkaraev A.X. Interaction of the leader and society in the development of spiritual processes. Methodical guide. - Tashkent: faktor press, 2022.
4. Makhmudov Yu.G., Eshkaraev A.X. Specific features of management skill and spirituality of the leader. - Tashkent: faktor press, 2022.

Взаимоотношение руководителя с членами педагогического коллектива

¹Махмудов Юсуп Ганиевич., ²Эшкараев Абдурахмат Хаитов

¹профессор Термезского Государственного университета, доктор педагогических наук.

²старший преподаватель Термезского инженерно-технологического института.

Аннотация. Автор раскрыл сущность особенности взаимоотношение руководителя с членами педагогического коллектива образовательных учреждений.

Ключевые слова: деятельность, эффективность, коллектив, способность, признак, психологический климат.

Личное достоинство каждого члена коллектива не имеет отношения к руководителю. Во взаимных отношениях нельзя допускать какую-либо неосторожность к личности членов коллектива и ограничивать их гражданские права. Достоинство – это признание своей человеческой чести.

Прочность формальных и неформальных отношений между руководителем и членами педагогического коллектива зависит от того, насколько они получают моральное удовлетворение от своей трудовой деятельности. Если они не доверяют тому, что к ним объективно и справедливо относятся, то это негативно влияет на взаимоотношения между ними, вследствие чего руководитель не сможет добиться успеха в своей деятельности. В итоге ему не удастся избежать конфликтов и разногласий.

Для того, чтобы взаимоотношения руководителя с членами педагогического коллектива была положительной, любому руководителю, в частности, в сфере образования, следует действовать следующим рекомендациям, основанных на мировой управленческий опыт:

1. В каждом деле быть справедливым. Вас уважают не из-за того, что вы хороший человек или не потому, что вы боитесь наказания, а из-за того, что вы справедливо распределили оба фактора.

2. Быть внимательным по отношению к работникам. Искренне интересуйтесь ими. Старайтесь знать о них как можно больше: о семье, об

интересах, о проблемах т.п., протяните им руку в трудный час, окажите им содействие, поддержите их.

3. Остерегайтесь быть проповедником в общении с членами педагогического коллектива. Быть терпеливым слушателем. Расположение к другим в беседе о себе. Запомните, что для человека нет дороже и важнее того звука, как произносят его имя.

4. Чаще улыбаться. Ваша серьезность вызывает тревогу и беспокойство у окружающих, тем самым отдаляет вас от них.

5. Быть слишком осторожным к критике. Не причиняйте душевную боль членам педагогического коллектива. Прежде чем критиковать кого-то, не стесняйтесь сказать ему его вину. При объяснении недостатков членов педагогического коллектива будьте вежливы.

6. Каждый раз хвалить работника, даже при малейшем достижении. Если вам придется подчеркнуть ошибку и неправильность действий члена педагогического коллектива, начните с искреннего признания его достижений.

7. Всегда помните о том, что никому не нравится приказной тон. Вместо того, чтобы дать приказ лучше используйте метод обращения с вопросом. Например, вместо “Сделайте так” используйте “Как вы думаете, будет ли хорошо, если сделать таким образом?”

8. Почаще представьте себя в качестве члена педагогического коллектива. Постарайтесь взглянуть на проблемы и задания под их углом зрения и проявляйте уважение к его мнениям. Сделайте так, чтобы ваше слово не было помехой для исполнения подчиненного.

9. Выполните роль воспитателя по отношению к членам педагогического коллектива. Развивайте их способности и совместно обсудите сложные проблемы.

10. Дайте четкую характеристику полномочий, рамок ответственности и ожидаемых от производства результаты. Используйте двустороннюю связь и сведения, полученные от членов педагогического коллектива.

Литература

1. Ахлидинов Р. Ш. Система управления образовательным учреждением. -Ташкент: Укитувчи, 2002.
2. Миркасымов М. А. Работа по повышению квалификации и переквалификации педагогических работников. -Ташкент: Узбекистан, 1992.
3. Махмудов Ю.Г., Эшкараев А.Х. Раҳбар ва жамиятнинг маънавий жараёнлар ривожланишидаги ўзаро муносабатлар. Услубий қўлланма. – Тошкент: фактор пресс, 2022.
4. Махмудов Ю.Г., Эшкараев А.Х. Бошқарув маҳорати ва раҳбар маънавиятининг ўзига хос хусусиятлари. – Тошкент: фактор пресс, 2022.

School mediation as an effective tool in protecting the rights of children

Tojjeva Muborakkhon Anvarovna

Independent Researcher Higher School of
Judges under the Supreme Council of
Judges of the Republic of Uzbekistan

Annotation. The article is devoted to school mediation as one of the constructive ways to resolve conflicts in the school space. The activity of the mediator is aimed at normalizing and optimizing relations between the conflicting parties.

Key words: Mediation, conflict, school reconciliation service, mediator

Аннотация. Статья посвящена школьной медиации, как одному из конструктивных способов разрешения конфликтов в школьном пространстве. Деятельность медиатора направлена на нормализацию и оптимизацию отношений между конфликтующими сторонами.

Ключевые слова: Медиация, конфликт, школьная служба примирения, медиатор

The world is complex and contradictory. Contradictions very often lead to conflicts in which people suffer. All conflicts in the classroom and at school come from the fact that people do not know how to get out of them. You can learn how to prevent conflicts and how to behave in a conflict situation. There is no person in the world who has never been involved in a quarrel in his life. We also sometimes have conflict situations in the class.

We found out that the following factors are the causes of conflicts: inability to listen, misunderstanding; inability to agree, incontinence.

Conflict brings both good and bad. Paradoxical as it may seem, but conflict has its advantages: in conflict, the truth is revealed, things are revealed that we had not noticed before, the opinion of each person is revealed, in a situation of conflict a person is revealed.

But, of course, there are also negative aspects: the mood drops, the conflict can adversely affect health, there is a desire not to study in this team, thoughts are directed not to the cause, but to the conflict, irritability appears, which causes problems in communicating with other people. Melnikova N.A. defines conflict as

"an open clash of opposing positions, interests, views, opinions of the subjects of interaction." In this case, the subject of conflict interaction can be an individual, people or groups of people [1].

Can conflict be avoided? Of course, you can! To prevent conflict, it is necessary to learn to understand and negotiate, solving a conflict situation. It is important to remember that in addition to expressing our own interests, we need to be able to listen to the interests of another person.

So, we can come to cooperation. It is important to understand the cause of the conflict, when deciding to try to put yourself in the place of the other and feel what he feels.

A person who does not do a very good deed runs the risk of being alone and causing condemnation of others. And vice versa, there are actions that elevate people in the eyes of others. In both cases, being faced with a choice, before doing something, you need to think about the consequences. And then the decision will be correct. But it is difficult for one person to cope, so the school definitely needs a mediation service to help find the right solution.

In the process of mediation, each participant, both a child and an adult, can count on being listened to, heard, they will try to understand him, he will be able to express his position and vision of the situation, and can also offer his own alternative to resolving the conflict. Such communication in a trusting, respectful environment creates the necessary sense of security, where a dispute resolution can be created, where the parties can come to an agreement, which, most likely, will be inclined to implement, since they were directly involved in its creation.

The first attempts to use mediation at school were made in the early 1980s in the United States. Since then, this method in one form or another has been widely used in the educational space in many countries of the world.

Mediation from the Latin means "medius", which means to take the middle between two points of view or parties, offer a middle way, stay neutral, impartial. That is, "Mediation" is the settlement of a dispute with the participation of an intermediary.

According to Yakubova D.Sh. “Mediation is an alternative way to resolve disputes, in which the parties to the conflict can reach an agreement and personally work out solutions that satisfy their interests. In this case, the role of the mediator is to organize the mediation process by using mediation negotiation technologies [3].” On January 1, 2019, the Law of the Republic of Uzbekistan “On Mediation”, adopted on July 3, 2018, came into force. In accordance with Article 3 of the Law of the Republic of Uzbekistan, the scope of this law was determined, according to which “This Law applies to relations related to the use of mediation in disputes arising from civil legal relations, including in connection with the implementation of entrepreneurial activities, as well as individual labor disputes and disputes arising from family legal relations, unless otherwise provided by law. This Law does not apply to disputes that affect or may affect the rights and legitimate interests of third parties not participating in mediation, public interests.

The school reconciliation service is a team of mediators, which includes school students and their mentors. Schoolchildren themselves help their peers and younger students in resolving problem situations. The teacher who supervises the school reconciliation service practically does not interfere in the procedure itself, he performs for the most part only an observational function. As for conflicts, they are resolved by teenagers themselves. There are the following stages of carrying out activities using mediation: 1. Getting to know the conflicting parties (with each separately) in order to hear both versions of what happened, analyzing the material of the conflict. It is important to note that the mediator first has a conversation (inteik) with the offender, and then with the injured party. 2. Multiple meetings with each of the parties until both parties are ready for the upcoming negotiations. 3. Negotiations, which are organized and conducted only with the consent of both conflicting parties. During the negotiations, the participants come to an agreement, which they undertake to fulfill [2].

Thus, mediation technology contributes to constructive behavior in conflict situations. Mediators acquire a number of necessary skills that will be useful to them in later life: communicative, organizational, etc., they learn to deal with conflict

situations with dignity. Especially experience in school reconciliation services will be useful for students who have a desire to work in areas such as law, pedagogy and psychology. It is specialists from these areas who most often help to cope with difficult situations and resolve conflicts. The introduction of this technology will be a new step in resolving conflicts in the school space.

REFERENCES:

1. Н. А. Мельникова. Шпаргалка по социальной психологии. М –Аллель-2000, 2005г., с.27.
2. Н. Л. Хананашвили, Р. Максудов Живая Конвенция и школьные службы примирения. Теория, исследования, методики. /Под общей редакцией Н.Л.Хананашвили. М: Благотворительный фонд «Просвещение», 2011. –168 с.
3. Якубова Д.Ш. Требование к медиаторам: международное и национальное законодательство. Материалы Международной научно-практической конференции «Научные исследования XXI века: теория и практика» 11.06.2020 г., г.Прага, Чехия.
4. Закон Республики Узбекистан ЗРУ-482 от 3 июля 2018 г. «О медиации». Доступ: <http://lex.uz/docs/3805229> (дата обращения: 12.08.2019).
5. <https://lex.uz/docs/104720> [Ўзбекистон республикасининг оила кодекси]

Ziraning ozuqaviy qiymati va uning inson salomatligi uchun ahamiyati

Imomova Mukammal Yormuhamatovna
kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (phd),
kimyo kafedrası katta o'qituvchisi,
Farg'ona davlat universiteti
Xoshimov Dilmurod Yusup O'g'li
kimyo (fan yo'nalishi) bo'yicha magistranti
Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: ushbu maqolada shifobaxsh hisoblangan ziraning ozuqaviy qiymati, vitaminlar, yog'lar, uglevodlar, minerallar miqdori va uning inson salomatligi uchun foydalari jihatlari haqida so'z boradi. Zira urug'lari temirning ajoyib manbai, tanada muhim rol o'ynaydigan mineraldir.

Kalit so'zlar: zira, uglevod, afrodisiak, vitamin B1, ferment, efirlar.

Dorivor o'simliklarning shifobaxshligi-ular tarkibida ma'lum ta'sir qiluvchi kimyoviy moddalar: alkaloidlar, flavonoidlar, glikozidlar, [vitaminlar](#), oshlovchi moddalar va boshqalar borligidadir. Ko'plab shifobaxsh o'simliklar tibbiyotda qo'llanilib, ularning kimyoviy tarkibi mukammal o'rganib kelinmoqda.

Zira urug'lari cho'zinchoq, sariq-jigarrang, qora rangda bo'lishi mumkin. Shuningdek, oq zira- *Cuminum cyminum*, qora zira -*Cuminum nigrum* (o'tkir achchiq ta'mli) deb nomlanadi. *Buniumpersicium* yoki *bunium* o'simlikning eng kam uchraydigan navidir.

Bu o'simlikning vatani Misrdir, lekin ko'p asrlar davomida zira Yaqin Sharq mamlakatlarida, Hindiston, Xitoy va O'rta Yer dengizi mamlakatlarida yetishtirib kelinmoqda, bu yerda uning urug'lari dori sifatida ham ishlatilgan. Qadimgi Misrda zira oshpazlar ziravori va fir'avnlarni mumiyalashda ishlatiladigan modda sifatida tanilgan. Ushbu ziravor Qadimgi Yunoniston va Rim imperiyasining oshpazlari tomonidan sevib ishlatilgan. Ba'zida zira, achchiq ta'mi tufayli, o'sha paytlarda juda qimmat va hamma uchun mavjud bo'lmagan qora qalampir o'rnini bosuvchi mahsulot sifatida ishlatilgan.

Qadim zamonlarda ham zira urug'lari kosmetologiyada terini oqartiruvchi vosita sifatida ishlatilgan.

O'rta asrlarda zira Yevropada eng mashhur ziravorlardan biriga aylandi. Arab an'analarida zira afrodiziak sifatida ishlatilgan. Ushbu ekzotik o'simlikning urug'lari temir, marganets, kaltsiy, magniy, fosfor va B1 vitaminining mazali manbaidir.

Zira 100 g mahsulotda 44,2 g uglevodlarni o'z ichiga oladi, bu umumiy energiyaning taxminan 39% yoki 177 kkal ni tashkil etadi. Kaloriyalik qiymati- 375 kkal. 100 g zira sutkalik normasi 24% oqsillarni, yog'lar - 27% va uglevodlar - 14% ni o'z ichiga oladi.

Quyida jadvalda 100 g quritilgan urug'lar tarkibidagi moddalarning taxminiy tarkibi keltirilgan. Zira tarkibida xolesterin, kraxmal va trans yog'lari mavjud emas:

Tarkibi	Miqdori
Uglevodlar	44 gr
Oqsillar	18 gr
Yog'lar	22 gr
Suv	8 gr
Zollar miqdori	7,5 gr
Shakar	2 gr
Kletchatka	10,5 gr

Zira dori vositalari ro'yxatiga kiritilmagan. O'simlikning quritilgan urug'lari va undan olingan yog'i shifobaxsh xususiyatlarga ega. Ular antiseptik, mikroblarga qarshi ta'sirga ega. Ziraning shifobaxsh xususiyatlari vitaminlarga va minerallarga boyligi, urug'larida efir moyining mavjudligi bilan bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kumaldegid mikroblarga qarshi va antiseptik ta'sirga ega. Eshirixa coli va Staphylococcus aureus kabi mikroblar bilan kurashishga qodir. Zira ovqat hazm qilishni rag'batlantirish, ishtaxani oshirish va o't suyuqligini haydashga qodir.

Zira urug'lari temirning ajoyib manbai, tanada muhim rol o'ynaydigan mineraldir. Bu element gemoglobinning ajralmas qismi bo'lib, kislorodni tananing barcha hujayralariga tashish qobiliyatiga ega. Bundan tashqari, temir ko'plab fermentlarni ishlab chiqarish, shuningdek energiya almashinuvi uchun zarurdir. Bundan tashqari, immunitet tizimini saqlash uchun muhimdir.

Bu zira urug'lari ovqat hazm qilish tizimining ishiga juda foydali ta'sir ko'rsatadi. Ko'p asrlik tajriba bilan tasdiqlangan zamonaviy ilmiy tadqiqotlar va an'anaviy tibbiyot retseptlari shuni ko'rsatadiki, zira oziq-ovqatning to'g'ri hazm

bo'lishi va ozuqa moddalarining so'rilishi uchun zarur bo'lgan fermentlar sekretsiyasini rag'batlantirishga qodir.

Shu bilan birga, zira tarkibida so'lak bezlarini faollashtiradigan efir moylari mavjud bo'lib, ular oziq-ovqatning dastlabki hazm bo'lishini osonlashtiradi. Urug'larda mavjud bo'lgan timol esa safro va fermentlarni ishlab chiqaradigan bezning sekretsiyasini faollashtiradi va ular oshqozon va ichaklarda ovqat hazm qilish uchun zarurdir.

O'simlik urug'lari tarkibidagi magniy va natriy ham hazm qilishni osonlashtiradi. Ushbu komponentlar tufayli qaynoq suv bilan bug'langan zira urug'lari qorin bo'shlig'idagi dam bo'lishlarni yengillashtiradi. Olimlar urug'larning saratonga qarshi ta'sirini erkin radikallarni o'zlashtirish, shuningdek, jigarni toksinlardan tozalash qobiliyati bilan izohlashadi. E vitamini tufayli urug'ning damlamasi terining qarishini sekinlashtirishga yordam beradi, ajinlar, dog'lar va terining osilishidan xalos qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Viktoriya Karpuxina "Shifobaxsh o'simliklar ensiklopediyasi", Moskva, 2013 y.-69 b.
2. Barikina A.N. Zira-asal beruvchi o'simlik // Asalarichilik: Jurnal. -1992.-No. 2.-C.9-11.
3. Development of express methods for studying the chemical composition of honey determining criteria parameters according to technical nomenclature of foreign economic activity. Abduganiev B.Y., Askarov I.R., Imomova M.E., Karimova S.A. \ Problems of modern science and education, 2019. № 12 (145). p. 20-25.

CONTENTS

AGRICULTURE

Маъмура Маннопова, Динорахон Абдулганиева, Шерова Гулшода - Янги соя навларининг турли кўчат қалинлигида ўстиришнинг соя донини оксиллик ва мойдорлигига таъсири.....3

BIOLOGY

X.M.Raximova, Xòsinova Gulhayo Shuhrat qizi - Zaharli xona o'simligi- oleandr (Sambitgul).....6

ECONOMY

Mamutova Kamila, Kayrullayeva Botakoz, Seitnazarov Daniyar - Importance of the digitization of agro-industrial sector in Uzbekistan.....10

Хошимов Рахимжон Равшанович, Убайдуллаев Бехруз Содирович, Каримова Азиза Махомадризовна - Туризмни ривожлантириш истикболлари кушрабт тумани мисолида.....13

Каримова Камила Данияровна. - Кичик бизнес рискларини суғурталашнинг хорижий тажрибаси.18

У.Г.Имомов. - Создание новых страховых продуктов.22

MEDICINE

Barno Turdikhodjaevna Khalmatova, Tashmatova Gulnoza Aloyevna –COVID – 19 and bronchial asthma in children: clinical and functional characteristics.....26

Rustam Asralovich Zokirxodjayev, Firdavs Otabek o'gli Abduvaxobov, Dilshodbek Komildjan o'g'li Toxtabayev, Asilbek Iskandar o'g'li Fayzullaev - Ikkilamchi kataraktani davolashda yag-lazer fibrinotomiya metodini samaradorligini baholash.....29

S.I. Ismailov, G.B. Orazaliev, S.M. Sharifjonov - Quality of life indicators of patients after the application of hambone to prevent adhesion formation.....35

Хайдаров Н.С. - Спаечная кишечная непроходимость у детей.....38

Хайдаров Н.С. - Ранняя спаечная непроходимость после аппендэктомии у детей.....40

Камилов Х.М., Гайбуллаева Н.Н. - Роль ОСТ в ранней диагностике первичной открытоугольной глаукомы.....43

STATE AND LAW

Makhmudov Yusup Ganievich., Eshkaraev Abdurakhmat Khaitov - Psychological features of professional communication of specialists.....45

Махмудов Юсуп Ганиевич., Эшкараев Абдурахмат Хаитов - Взаимоотношение руководителя с членами педагогического коллектива.....48

Tojjeva Muborakkhon Anvarovna - School mediation as an effective tool in protecting the rights of children.....49

GENERAL SCIENCE

Imomova Mukammal Yormuhamatovna, Xoshimov Dilmurod Yusup o'g'li - Ziraning ozuqaviy qiymati va uning inson salomatligi uchun ahamiyati.....55